

Politi**k**

*Actualidad
política!*

Formas de composición o mecanismos de elección del parlamento

Participantes:

Lourdes Flores Nano, Valentín Paniagua,
Alberto Borea Odría, Enrique Bernales,
Fernando Tuesta, Federico Velarde,
Agustín Haya, Rafael Roncagliolo,
Giovanna Peñaflor, Nicolás Lynch,
Rómulo Muñoz Arce, Miguel Angel Mufarech,
Rosa Mavila León, César Rodríguez Rabanal

Introducción

La Fundación Hanns Seidel desde el inicio de sus actividades en abril de 1967, ha apoyado sin cesar tanto dentro como fuera de las fronteras de Alemania las actividades de fortalecimiento de las instituciones democráticas y todas aquellas acciones orientadas a despertar en los ciudadanos una responsable preocupación por comprender los procesos políticos así como por participar de la respectiva toma de decisiones. El principio rector desde un inicio fue y sigue siendo el de la valorización de un orden social en justicia y libertad.

Esta valorización del orden social será mucho mayor a medida que la política se pueda configurar lo más cerca posible del ciudadano, a medida que el proceso de toma de decisiones sea mucho más cercano a él y sin duda alguna en la medida en que los parlamentarios que representan a la ciudadanía sean elegidos de la forma más adecuada a la realidad peruana y al futuro del país.

La presente publicación es el resultado de un mesa redonda que fue posible organizar gracias al decidido aporte de una de las contrapartes de la Fundación Hanns Seidel en Perú: El Foro Democrático; a cuyos integrantes debemos agradecer profundamente al igual que a las distinguidas personalidades peruanas que analizaron el tema de: Los Sistemas de Representación Parlamentaria, por haber hecho posible una jornada tan intensa y profunda de reflexión sobre un tema de vital importancia. Asimismo, felicitamos de forma especial a la congresista Lourdes Flores Nano por haber sido quien planteó el tema a la Fundación y al mismo tiempo expositora en este exitoso ejercicio democrático.

Hoy, la Fundación Hanns Seidel, Proyecto Perú, se complace en poner a disposición del público peruano la transcripción in-extenso de toda aquella interesante jornada de reflexión, con el objeto de que los argumentos expuestos en esa oportunidad puedan ser analizados y valorados por la mayor cantidad posible de demócratas. Esperamos de esta forma contribuir a enriquecer el debate siempre necesario en el fortalecimiento de los sistemas democráticos modernos.

Jorge A. Loayza Mansilla
Representante Alterno
Fundación Hanns Seidel

Abril, 1996

Edición:

Fundación Hanns Seidel, Alcanfores 1120, Dpto. 402, Miraflores

Telefax: (511) 241-5200, Apartado Postal 18-0037, Lima, Perú

E-Mail: fhs-seidel+@amauta.rcp.net.pe

Las ideas, interpretaciones, afirmaciones y conclusiones transcritas en el presente documento pertenecen exclusivamente a sus autores y no pueden ser atribuidos a la Fundación Hanns Seidel o a sus funcionarios.

La difusión del contenido total o parcial de esta publicación es libre, siendo suficiente la mención de la fuente.

Las consultas sobre esta publicación o pedidos de ejemplares deben dirigirse a la Fundación Hanns Seidel en Lima, Perú.

Producción Gráfica:

Scardograf SRL., Elías Aguirre 278, Lima 18, Perú

Telefax (511) 447-0229

Relación de participantes en la mesa redonda «Formas de composición o mecanismos de elección del parlamento»

Lourdes Flores Nano

Congresista de la República

Valentín Paniagua Corazao

Ex-Ministro; Ex-parlamentario;
Miembro de la Comisión Política de Acción Popular

Alberto Borea Odría

Constitucionalista; Ex-Senador de la República;
actual Coordinador Académico del Foro Democrático

Enrique Bernales Ballesteros

Ex-Senador de la República;
Miembro de la Comisión Coordinadora del Foro Democrático

Fernando Tuesta Soldevilla

Doctor en Ciencias Políticas; Experto en Elecciones

Federico Velarde

Miembro de la Secretaría Técnica de Transparencia, DESCO y CEDEP

Agustín Haya de la Torre La Rosa

Ex-Diputado; Miembro del Foro Democrático

Rafael Roncagliolo

Politólogo; Miembro de la Secretaría Técnica de Transparencia

Giovanna Peñaflo

Representante de IMASEN

Nicolás Lynch

Politólogo; Docente de la Universidad Mayor de San Marcos

Rómulo Muñoz Arce

Representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones

Miguel Angel Mufarech Meny

Ex-Senador de la República;
Miembro de la Comisión Coordinadora del Foro Democrático

Rosa Mavila León

Abogado; Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
Moderadora de la Mesa Redonda

César Rodríguez Rabanal

Doctor en Medicina; Presidente del Foro Democrático

La transcripción de la Mesa Redonda
fue realizada por los siguientes miembros del Foro Democrático:
André Llerena, Wilfredo Martínez, Pascual Ramos y Wheeler Urbiola

La representación parlamentaria – algunas consideraciones y una propuesta

Lourdes Flores Nano

La presente reunión, surgida de una valiosa convocatoria de la Fundación Hanns Seidel y del Foro Democrático, nos permite analizar algunos aspectos medulares de nuestro actual sistema de representación parlamentaria y esbozar algunas propuestas para su reforma.

El presente trabajo fundamentalmente se centra en presentar algunas consideraciones sobre aspectos que consideramos problemáticos y negativos del actual sistema de representación parlamentaria y someter a consideración de los participantes una iniciativa legislativa destinada a desarrollar el precepto constitucional sobre la elección de los futuros parlamentos, proponiendo un sistema mixto que se explicará con detalle más adelante.

1) Las reglas electorales no deben ser normas basadas en el puro interés de quienes las proponen

El seguimiento de las reglas electorales básicas en los últimos años, nos permite evidenciar que detrás de todas ellas ha primado un interés específico. Los actores políticos no hemos sido capaces de dictar reglas objetivas gracias a las cuales nuestro desempeño en el «mercado electoral» pueda ser evaluado y decidido por la ciudadanía bajo un marco objetivo. Ha primado en términos generales el cálculo sobre el propio interés en la dación de las leyes electorales.

Manifestación a lo antes expuesto son las siguientes normas:

a) La introducción del voto preferencial.

b) La interpretación de los alcances de la expresión «Votos válidamente emitidos» (Constitución de 1979) y «Votos válidos» (Constitución de 1993).

c) La prevalencia del Distrito Nacional Único mediante Disposi-

ciones Transitorias en la Carta de 1979 y en la de 1993.

d) La exigencia de un 4% de firmas de los ciudadanos registrados a efectos de la inscripción de un Partido Político.

Así, frente a la necesidad de discutir los alcances de una reforma electoral, nuestra primera propuesta apunta a intentar la mayor neutralidad en las reglas a las que nos someteremos los actores políticos. Pensamos que, esa neutralidad será mayor mientras más distante sea la aprobación de las mismas y por ello nuestra consideración en el sentido que este período no electoral debería ser el que las ve alumbrar.

2) Las reglas electorales deben ayudar a resolver (aunque por ellas mismas no puedan resolver) la crisis de representación que hoy se vive

En efecto, hoy es una verdad casi de perogrullo el reconocer que nuestro sistema político adolece de un serio problema de representación. Hay quienes sienten satisfacción al verlo susti-

tuído por un caudillismo todopoderoso y por la falta de vigencia de mecanismos de intermediación. Hay quienes consideramos que ese remedio es peor que la enfermedad.

El punto central es que hay enfermedad y que es nuestro deber pensar cómo superarla.

La crisis de representación tiene su expresión más cabal en la crisis del Parlamento como escenario político por excelencia y la de los partidos políticos como canal de comunicación y de organización de la ciudadanía para la vida política.

Dos han sido en mi concepto, entre otras cosas, las críticas centrales a los Partidos Políticos como organizaciones sociales:

a) Su aislamiento de la base de la sociedad, al haber preconizado organizaciones piramidales donde no cabía otra decisión que la de la cúspide y donde los supuestos escalones intermedios tampoco fungieron como cadenas de transmisión de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pues devinieron en su propio nivel órganos aislados de su base y porque descubrieron lo poco eficaz que resultaba, incluso cuando les correspondía decidir, la consulta a esa base.

b) Su carácter cerrado, expresado fundamentalmente en que, decisiones que trascendían al quehacer general e incluso podían comprometer la participación individual de cada uno de los miembros del Partido se decidían por mayoría de los asistentes a un determinado órgano partidario, que con frecuencia, por lo demás no era el más representativo de toda la organización.

La crisis del Parlamento ha derivado en mi concepto fundamentalmente en la cada vez más escasa participación en los temas cotidianos de los ciudadanos. El peruano común y co-

rriente pero también el hombre poderoso del grupo de presión sabe que, en nuestro sistema político (el actual y el anterior aunque en menor grado), el Parlamento tiene que decir poco de aquello que realmente le interesa. A ello se suma el peso que tiene en el mundo que hoy vivimos la pérdida de valor de la palabra, siendo considerados inútiles por poco efectivos, los escenarios en que ella predomina. El más típico de todos es sin duda el Parlamento.

Nuestra propuesta es que pensemos una reforma electoral que obligue a las organizaciones políticas a volver a mirar hacia abajo, a abrir sus puertas y a refrescar con nuevo liderazgo su interior y los primeros escenarios de su actuación pública: los gobiernos locales y el Parlamento.

Dejamos constancia que somos conscientes que la reforma electoral no es de por sí suficiente, que el problema no es sólo legislativo sino de organización misma, de los Partidos Políticos y del Parlamento, pero que normas que conduzcan y hasta impongan por igual a todos esa adecuación podrían ser una buena ayuda.

3) Las normas electorales deben ayudar a corregir la atomización del actual escenario político

Agravando el problema expuesto en el punto precedente o tal vez, siendo expresión del mismo, hemos llegado a un inaceptable punto de atomización del escenario político, que no es garantía de la estabilidad que nuestro país reclama.

Esa atomización se expresa en primer lugar en el surgimiento, por reducción de los partidos de un sinnúmero de organizaciones temporales y circunstanciales que reproducen y

agudizan uno de los males que generó la crisis partidaria: el caudillismo. Aunque pudieran copar temporalmente la escena política no parecen instituciones destinadas a prolongarse en el tiempo, salvo que, sus caudillos, en gesto que les quitaría tal carácter, se propusieran un esfuerzo de institucionalización.

Pero a ello se suma, y el Parlamento vuelve a ser el mejor escenario, la fragmentación de espacios que antes aparecían copados por un solo sujeto y que hoy en cambio, son terrenos divididos entre un conjunto de grupos de diversa dimensión a los que diferencia conceptualmente entre sí poco, pero cuya separación deriva del proyecto que cada una de esas agrupaciones encarna. Huelga decir que ese proyecto, es básicamente un proyecto personal.

Del fujimorismo y de la UPP, las dos fuerzas mayores en el Parlamento es difícil predicar específicamente su ubicación política en el espacio electoral precedente. Ambas, en distinto grado han tenido la virtud (o el defecto) de invadir espacios diversos.

El APRA y la izquierda evidentemente disminuidas en su caudal son sin embargo expresión de una franja cuya capacidad real de recuperación en volumen desconocemos.

El fraccionamiento mayor desde mi punto de vista se expresa en lo que en las democracias más sólidas se denomina el Centro-derecha.

Es mi opinión que el problema tiene orígenes más remotos. Uno concreto, pese a los vínculos permanentes, a las alianzas electorales y hasta la participación conjunta en el gobierno, ha sido la incapacidad para propiciar un esfuerzo conjunto y sostenido entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano.

Hoy ello se ve aún más erosionado por la presencia en distintos ámbitos el de gobierno con la presencia de NM-C90 y el parlamentario y municipal con sujetos políticos que surgidos de su seno copan o dividen el mismo escenario.

Pero el problema no es sólo electoral. El asunto no es quien resulta más fuerte dentro del sistema, sino si es razonable que el elector se vea enfrentado a un cúmulo de opciones a las que diferencia fundamentalmente el liderazgo de una determinada persona. Y más aún, si resiente o no en la toma de decisiones respecto de los temas de envergadura nacional la dispersión en un elevado número de grupúsculos básicamente afines pero divididos en pequeñas capillas.

La reforma electoral debería contribuir a reducir esa atomización.

Un escenario razonable desde nuestro punto de vista sería el de un multipartidismo Atenuado. Forzar, lo que por lo demás no es posible por ley, un bipartidismo choca con una inexistente tradición en nuestro país y con realismo, parece una opción inviable, por el alto grado de dispersión del que partimos.

Las tesis tradicionales que los sistemas mayoritarios (uninominal o binominal) conducen inexorablemente a un sistema bipartidista y que los sistemas proporcionales en cambio traen consigo un régimen multipartidista resultan desvirtuadas en la realidad de algunos países. No obstante, es evidente que determinadas reglas electorales han forzado un entendimiento y una reagrupación de las fuerzas, con la ventaja de la mayor estabilidad. No por ello dichos procesos han estado exentos de dificultades y tensiones. El modelo chileno, con las alianzas de Derecha y de la Concer-

tación nos parece un ejemplo aleccionador.

En otro campo, no legislativo sino del quehacer político, el Partido Popular de España, con opción de gobierno en la fecha es otro ejemplo digno de ser estudiado como caso de «Reingeniería Política».

En atención a las consideraciones que anteceden, quisiéramos efectuar una Propuesta para el Debate, contenida en la iniciativa legislativa anexa, en cuyo texto, exposición de motivos y mapa final, se encontrará su detalle.

Los puntos claves sin embargo son los siguientes:

a) Se propone un Sistema Mixto, que incorpore al Parlamento una representación local (100) y una representación nacional (20).

La representación local responde al criterio de un representante por cada 100 000 electores y a una asignación en función de provincias y distritos de Lima.

Se retorna pues, a la provincia (y no al departamento) como unidad de base. Sostenemos que es la provincia la unidad territorial de mayor tradición en nuestro país.

En el caso de Lima, su población, nos lleva a darle a cada distrito la consideración de provincia y hacerlo en consecuencia, unidad de base.

Cuando una provincia o un distrito limeño no alcanza los 100 000 electores, se une a otras contiguas y con vínculos de diversa naturaleza, hasta formar una unidad susceptible de alcanzar representación.

La regla tiene por excepción, las provincias de un departamento que aún sumadas no alcanzan los 100 000 electores. En este caso, no se les priva de representación, sino que se les asigna uno.

La representación de ámbito nacional busca reducir los efectos de una visión estrictamente localista y acaso compensar mediante la proporcionalidad los defectos de representación en que pudiera haberse incurrido.

b) Se admite la participación sólo de las organizaciones registradas en el ámbito nacional como Partidos Políticos.

Reconocemos que hacerlo supone cerrar el sistema, y somos conscientes del riesgo de una propuesta de esta naturaleza en circunstancias que, por una ley excesivamente rigurosa se ha levantado la valla del acceso a niveles muy altos (4% de los electores). Empero, estimamos que, esta opción unida a un sistema electoral que a lo sumo confiere tres cupos por circunscripción y reduce su extensión, forzará a la reagrupación. Recuerda con razón Fernando Tuesta, citando a Nohlen que los cambios en los tamaños de las circunscripciones electorales pueden implicar un cambio de sistema electoral. (Tuesta Soldevilla Fernando, *Sistemas de Partidos Políticos en el Perú 1978-1995*, P. 64).

c) Se elimina el voto preferencial.

d) Se establece cuotas de participación que impulsen fundamentalmente el acceso de más mujeres a la representación política. Esta disposición que consagra una medida de discriminación positiva ha sido redactada en términos tales que opera por igual para ambos sexos. Es obvio sin embargo, que su énfasis está en la participación femenina, que en experiencias foráneas como la Argentina ha producido un impacto muy relevante.

El debate sin duda permitirá encontrar las virtudes y defectos de esta propuesta, así como, entre quienes la consideren viable, aportes para su perfeccionamiento.

Sólo quisiera terminar con una reflexión final:

Introducir un modelo fuertemente caracterizado por la representación local, permite desde nuestro punto de vista, esa mirada hacia abajo, a la que me he referido anteriormente.

Los críticos de tal opción afirman que el riesgo de la propuesta está en convertir al Parlamento en un escenario sin visión nacional. Refuto tal afirmación, sosteniendo que en mi concepto el escenario futuro de un Parlamento, cada día menos legislador, pero esperamos mejor fiscalizador y esencialmente auténtico interlocutor, adquiere una real visión nacional cuando expresa la verdadera pluralidad del país y no la de sus dirigencias, por in-

tegradas que estén a esa visión plural.

La reforma de nuestro sistema político tiene otro ingrediente vital: la descentralización. Ella debe ser el conducto que canalize la solución de la mayor parte de las demandas ciudadanas. Esa descentralización desde luego debe suponer en las autoridades locales y también en las intermedias, sean éstas regionales o departamentales, capacidad de decisión y de gasto.

Entonces, en un estado descentralizado la capacidad de interlocución tendrá en el Parlamento un escenario para el debate y el acuerdo político; para el impulso de ese proceso descentralista y para la definición del principal instrumento de gestión que es el Presupuesto.

Lourdes Flores Nano, Congresista del Partido Popular Cristiano ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que contiene el art. 107 de la Constitución Política del Estado, presenta el siguiente proyecto de ley:

Considerando:

Que, el artículo 90 de la Constitución Política del Estado establece que el número de Congresistas es de ciento veinte y que el Congreso se elige por un período de cinco años, mediante un proceso electoral organizado conforme a ley;

Que, es menester desarrollar el antes mencionado artículo constitucional;

Se presenta el siguiente:

Proyecto de Ley

Art. 1º: Para la elección de Congresistas de la República establézcase las siguientes circunscripciones electorales y número de representantes por cada una de ellas.

Distritos	Departamentos y Provincias	Representantes
	<i>Departamento de Amazonas</i>	
Nº 1	Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Bongará	UNO (1)
	<i>Departamento de Ancash</i>	
Nº 2	Santa, Casma, Huarney, Pallasca	DOS (2)
Nº 3	Huaraz, Huaylas, Recuay, Yungay, Carhuaz, Aija	UNO (1)

Distritos	Departamentos y Provincias	Representantes
Nº 4	Corongo, Sihuas, Mariscal Luzurriaga, Asunción, Carlos F. Fizcarrald, Antonio Raymondi, Huari, Bolognesi, Pomabamba, Ocros, Marañón (Huánuco)	UNO (1)
	<i>Departamento de Apurimac</i>	
Nº 5	Andahuaylas, Abancay, Chincheros, Aymaraes, Grau, Cotabambas, Antabamba.	UNO (1)
	<i>Departamento de Arequipa</i>	
Nº 6	Arequipa	TRES (3)
Nº 7	Caravelí, Camaná, Islay	UNO (1)
Nº 8	Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión	UNO (1)
	<i>Departamento de Ayacucho</i>	
Nº 9	Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Cangallo, Parinacochas, Vilcas Huaman, Víctor Fajardo, Sucre, Huanca Sancos, Paucar del Sara	DOS (2)
	<i>Departamento de Cajamarca</i>	
Nº 10	Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, Contumazá, San Pablo	DOS (2)
Nº 11	San Miguel, Santa Cruz, Hualgayoc, Chota, Cutervo	DOS (2)
	<i>Provincia Constitucional del Callao</i>	
Nº 12	Callao, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla	TRES (3)
	<i>Departamento del Cuzco</i>	
Nº 13	Cuzco, Anta, Paucartambo, Quispicanchi	DOS (2)
Nº 14	La Convención, Calca, Urubamba	UNO (1)
Nº 15	Paruro, Acomayo, Canchis, Chumbivilcas, Canas, Espinar	UNO (1)
	<i>Departamento de Huancavelica</i>	
Nº 16	Huancavelica, Tayacaja, Acobamba, Angaraes, Churcampá, Huaytará, Castrovirreyna	UNO (1)
	<i>Departamento de Huánuco</i>	
Nº 17	Huánuco, Dos de Mayo, Huamalíes, Ambo, Pachitea, Huacaybamba	DOS (2)
	<i>Departamento de Ica</i>	
Nº 18	Chincha, Pisco	UNO (1)
Nº 19	Ica, Nazca, Palpa	UNO (1)

Distritos	Departamentos y Provincias	Representantes
	<i>Departamento de Junín</i>	
Nº 20	Huancayo, Concepción	DOS (2)
Nº 21	Yauli, Jauja, Tarma, Junín	UNO (1)
	<i>Departamento de La Libertad</i>	
Nº 22	Trujillo	TRES (3)
Nº 23	Chepen, Pacasmayo, Ascope	UNO (1)
Nº 24	Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Bolívar, Pataz, Julcán	DOS (2)
	<i>Departamento de Lambayeque</i>	
Nº 25	Chiclayo	TRES (3)
Nº 26	Lambayeque, Ferreñafe	UNO (1)
	<i>Departamento de Lima</i>	
Nº 27	Barranca, Huaura, Huaral, Oyón, Cajatambo	DOS (2)
Nº 28	Lima Cercado	DOS (2)
Nº 29	San Martín de Porres	DOS (2)
Nº 30	Los Olivos, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón	DOS (2)
Nº 31	La Victoria	UNO (1)
Nº 32	El Agustino, San Luis	UNO (1)
Nº 33	San Juan de Lurigancho	TRES (3)
Nº 34	Prov. Canta, Comas, Carabaylo	TRES (3)
Nº 35	Rímac	UNO (1)
Nº 36	San Juan de Miraflores	UNO (1)
Nº 37	Villa María del Triunfo	UNO (1)
Nº 38	Santiago de Surco	UNO (1)
Nº 39	San Isidro, San Borja	UNO (1)
Nº 40	Miraflores, Barranco, Surquillo	UNO (1)
Nº 41	Chorrillos	UNO (1)
Nº 42	Ate, Santa Anita, La Molina, Cieneguilla	DOS (2)
Nº 43	Prov. Huarochirí, Chaclacayo, Lurigancho	UNO (1)
Nº 44	Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Santa María del Mar, Pucusana	UNO (1)
Nº 45	Independencia	UNO (1)
Nº 46	Lince, Jesús María, Breña	UNO (1)
Nº 47	San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar	UNO (1)
Nº 48	Cañete, Yauyos	UNO (1)

Distritos	Departamentos y Provincias	Representantes
	<i>Departamento de Loreto</i>	
Nº 49	Maynas, Mariscal Castilla	DOS (2)
Nº 50	Alto Amazonas, Ucayali, Requena, Loreto	UNO (1)
	<i>Departamento de Madre de Dios</i>	
Nº 51	Tambopata, Tahuamanu, Manú	UNO (1)
	<i>Departamento de Moquegua</i>	
Nº 52	Mariscal Nieto, Gral. Sánchez Cerro, Ilo	UNO (1)
	<i>Departamento de Pasco</i>	
Nº 53	Pasco, Daniel A. Carrión	UNO (1)
	<i>Departamento de Piura</i>	
Nº 54	Piura, Sechura	TRES (3)
Nº 55	Talara, Paita	UNO (1)
Nº 56	Sullana	UNO (1)
Nº 57	Morropón, Huancabamba, Ayabaca	DOS (2)
	<i>Departamento de Puno</i>	
Nº 58	Puno, Chucuito, Yunguyo, Collao	DOS (2)
Nº 59	San Roman, Lampa	UNO (1)
Nº 60	Carabaya, Melgar y Azángaro	UNO (1)
Nº 61	Sandia, San Antonio de Putina, Huancane, Moho	UNO (1)
	<i>Departamento de San Martín</i>	
Nº 62	San Martín, Rioja, Moyobamba, Lamas, Picota, Bellavista, El Dorado, Huallaga	DOS (2)
	<i>Departamento de Tacna</i>	
Nº 63	Tacna, Jorge Basadre, Tarata, Candarave	UNO (1)
	<i>Departamento de Tumbes</i>	
Nº 64	Tumbes, Zarumilla, Contralmirante Villar	UNO (1)
	<i>Departamento de Ucayali</i>	
Nº 65	Coronel Portillo, Atalaya, Purus, Padre Abad, Puerto Inca (Huánuco)	UNO (1)
	<i>Selva Central</i>	
Nº 66	Oxapampa (Pasco), Chanchamayo y Satipo (Junín)	UNO (1)

Distritos	Departamentos y Provincias	Representantes
	<i>Alto Huallaga</i>	
Nº 67	Mariscal Cáceres y Tocache (San Martín), Leoncio Prado (Huánuco)	UNO (1)
	<i>Alto Marañon</i>	
Nº 68	Ucubamba, Bagua y Condorcanqui (Amazonas), Jaén y San Ignacio (Cajamarca)	DOS (2)
Nº 69	<i>Distrito Unico</i>	VEINTE (20)

Art. 2º: Sólo podrán participar en el proceso electoral general para la elección de Presidente de la República y Congresistas, las agrupaciones políticas con registro vigente como organización política nacional ante el Jurado Nacional de Elecciones o alianzas electorales constituidas entre éstas.

Art. 3º: Las agrupaciones políticas a que alude el artículo anterior deberán incluir en sus listas candidaturas en un porcentaje no menor del 30% de cualesquiera de los sexos.

Art. 4º: La elección de los representantes se efectuará del modo siguiente:

a) En las circunscripciones uninominales resultará elegido el candidato que obtenga la más alta votación, siempre que ésta supere el 25% de los votos válidos. Si no se obtuviera ese porcentaje se elegirá al representante en segunda vuelta entre los candidatos que obtuvieron las dos primeras votaciones.

b) En las circunscripciones binominales resultará elegido el primer candidato de las dos listas que mayor votación hubieren obtenido, salvo que la lista que obtuvo la primera votación haya superado el 75% de los votos válidos, en cuyo caso obtendrá los dos cupos.

c) En las circunscripciones de tres representantes así como en la lista de representantes a ser elegidos en distrito nacional se aplicará el criterio proporcional y se proveerán los cupos en función del porcentaje sobre los votos válidos que hubiere obtenido cada lista.

La elección se efectuará por el sistema de lista.

Art. 5º: La Oficina Nacional de Procesos Electorales expedirá cédulas de sufragio diferenciadas para cada una de las circunscripciones electorales.

Lima 20, de Noviembre de 1995

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LOURDES FLORES NANO

CONGRESISTA DE LA REPUBLICA

Exposición de Motivos

A) El artículo 90 de la Constitución Política del Estado establece que el número de congresistas es de ciento veinte y que el Congreso se elige por un período de cinco años «mediante un proceso electoral organizado conforme a ley.»

B) La disposición final Séptima de la Constitución estableció que el primer proceso de elecciones generales se efectuaría por distrito único.

C) La presente ley de desarrollo constitucional norma el sistema de elección de representantes al Congreso, habiéndose optado por un sistema mixto que combina la representación territorial en circunscripción pequeña y la de ámbito nacional.

Es nuestro concepto que este sistema de tipo mixto permitirá dotar al Parlamento Nacional de una representación genuinamente local y de un otro sector con liderazgo nacional lo que complementará el enfoque de los asuntos a ser debatidos en el Congreso de la República.

No está demás señalar que en concepto de la autora de esta iniciativa este tipo de representación sería ideal en un Parlamento Bicameral. Empero, se considera razonable en el Congreso Unicameral que consagró la Constitución de 1993.

D) Los criterios seguidos para la determinación de las circunscripciones electorales han sido los siguientes:

1) Población Electoral

Se considera que debe elegirse un representante por cada 100 000 electores. Esta cifra teórica resulta de dividir

los aproximadamente 12 millones de electores entre los 120 representantes.

2) Integridad Territorial

Se ha considerado importante respetar el territorio correspondiente a cada una de las provincias y la circunscripción departamental en cuanto sea factible. Ello por cuanto no se trata de crear circunscripciones arbitrariamente concebidas, sino entidades reales y con tradición.

3) Condiciones Geográficas

Se ha tenido en cuenta la situación geográfica de las provincias en Costa, Sierra y Selva, para agruparlas de acuerdo con esa situación y sin romper la unidad departamental, en cuanto fuera posible.

4) Comunicaciones

En adición a la continuidad geográfica se ha considerado la interconexión vial (por carretera o río) como otro factor para la determinación de la circunscripción electoral. Este aspecto resulta fundamental si lo que se busca, es que, el representante pueda serlo de una zona integrada.

5) Precisiones y Excepciones

a) En relación a la población la escala establecida es la siguiente:

- De 100 000 a 199 999 electores: 1 representante.
- De 200 000 a 299 999 electores: 2 representantes.
- Más de 300 000 electores: 3 representantes.

b) Los departamentos cuya población electoral sea menor a los 100 000 electores se consideran como un «Distrito Electoral». Este es el caso de los departamentos de Tumbes, Moquegua y Madre de Dios.

c) Se han agrupado en un solo «Distrito Electoral» aquellas provincias dentro de un mismo departamento cuya localización corresponda a Costa, Sierra o Selva.

En el caso de las provincias de Selva correspondientes a los departamentos de Amazonas y Cajamarca se ha delimitado el «Distrito Electoral» denominado Alto Marañón; igualmente para las provincias de Selva continuas, de los departamentos de San Martín y Huánuco a la que se ha denominado «Distrito Electoral de Alto Huallaga» y «Distrito Electoral de Selva central» a las provincias tropicales de los departamentos de Pasco y Junín.

En razón de la imterconexión vial, la provincia de Puerto Inca del departamento de Huánuco se anexa al Distrito Electoral de Ucayali y la provincia de Marañón al departamento de Ancash y en particular a las provincias que se ubican en el Callejón de Conchucos.

d) A los distritos de la Provincia de Lima se les ha dado tratamiento equivalente al de las provincias, formándose en dos casos, circunscripciones electorales integradas por distritos de Lima y las provincias de Canta y Huarochiri.

e) Constituyen excepciones a las reglas antes referidas, los distritos electorales correspondientes a la Costa y Sierra del departamento de Arequipa que son considerados como tales a pesar de no tener 100 000 electores cada uno. Esta excepción se justifica

en la realidad diferenciada de dichas provincias del departamento.

Lo mismo ocurre con las provincias de Sierra de los departamentos de Pasco y Amazonas, que se consideran como un «Distrito Electoral» a pesar de que tienen menos de 100 000 electores, al separarse de ellos las provincias tropicales.

Al distrito electoral de Piura y Sechura que tiene 296 436 electores se le asigna tres representantes ya que el total del departamento es de 736 639 electores. En el mismo caso está el distrito electoral de Otuzco-Santiago de Chuco-Sánchez Carrión-Bolívar-Pataz y Julcán que tiene 198 403 electores y al que se le asigna dos representantes, ya que el total del departamento de La Libertad es de 719 528 electores.

f) Finalmente, se considera un Distrito Electoral representado por la integridad del territorio de la República.

6) Criterios de representación

Los criterios de representación que ha recogido nuestro ordenamiento constitucional a lo largo de la historia republicana han sido los siguientes:

• Constitución de 1823. Sistema de elección por Colegios Electorales

Art. 31º: La elección de Diputados se hará por medio de colegios electorales de parroquia y de provincia.

Art. 32º: Constituyen los colegios electorales de parroquia todos los vecinos residentes en ella, que estuviesen en ejercicio de la ciudadanía, presididos por el Alcalde o regidor que se designare.

Art. 33º: Por cada doscientos individuos se nombrará un elector cualquiera que sea el censo parroquial.

Art. 36º: Forman los colegios electorales de provincia todos los electores de parroquia reunidos en su capital.

Art. 37º: Reunido el colegio procederá a elegir en sesión pública permanente los representantes o diputados que correspondan a la provincia.

Art. 41º: Mientras se aumenta considerablemente la población se declara base representativa para cada diputado la de doce mil almas.

Art. 42º: La provincia que no tuviere ese número, pero que pase de la mitad, elegirá sin embargo un diputado. Y la que tuviese éste sobre los doce mil, elegirá dos diputados y así sucesivamente.

Art. 51º: El Congreso del Perú en quien reside exclusivamente el ejercicio del poder legislativo, se compone de todos los representantes de la nación, elegidos por las provincias.

• **Constitución de 1826. Sistema electoral por Colegios Electorales**

Art. 20º: El poder electoral lo ejercen inmediatamente los ciudadanos en ejercicio, nombrando por cada cien ciudadanos un elector.

• **Constitución de 1828. Sistema electoral por Colegios Electorales**

Art. 11º: La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos por medio de colegios electorales de parroquia y de provincia.

Art. 13º: Por cada doscientos individuos de la parroquia se elegirá un elector parroquial.

Art. 14º: Los colegios electorales de provincia se formarán de la reunión de los electores parroquiales, conforme a ley.

Art. 15º: Estos colegios electorales elegirán los diputados a razón de uno

por cada veinte mil habitantes, o por una fracción que pase de diez mil.

Art. 16º: La provincia cuya población sea menor de diez mil habitantes, nombrará sin embargo un diputado.

Art. 24º: El senado se compondrá de tres senadores por cada departamento, pudiendo a lo más ser, uno de los tres, eclesiástico secular.

Art. 25º: Su elección se hará bajo las bases siguientes:

1) Los colegios electorales de provincia formarán listas de dos individuos por cada senador, cuya mitad precisamente recaiga en ciudadanos naturales o vecinos de otras provincias del departamento.

2) Estas listas pasarán a la respectiva junta departamental que elegirá en razón de tres por departamento.

• **Constitución de 1834. Sistema de elección por Colegios Electorales**

Art. 11º: La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos por medio de colegios electorales de parroquia y de provincia.

Art. 13º: Por cada doscientos individuos de la parroquia se elegirá un elector parroquial que tenga las calidades que designa la ley.

Art. 14º: Los colegios electorales de provincia se forman de la reunión de los electores parroquiales conforme a ley.

Art. 15º: Estos colegios electorales eligen los diputados en razón de uno por cada veinticuatro mil habitantes, o por una fracción que pase de doce mil.

Art. 16º: La provincia cuya población sea menor de doce mil habitantes, nombrará sin embargo un diputado.

Art. 25º: El Senado se compone de cinco Senadores por cada departamen-

to, pudiendo, a lo más, ser eclesiástico secular uno de los cinco.

• **Constitución de 1839. Elección por Colegios Electorales**

Art. 25º: Los diputados serán elegidos por colegios electorales que designará la ley.

Art. 28º: Por cada treinta mil almas, o por una fracción que pase de quince mil, se elegirá un diputado.

Art. 29º: En la provincia en que hubiere menos de quince mil, se elegirá siempre un diputado.

Art. 36º: La Cámara de Senadores se compone de veintiun ciudadanos. Su elección se hará por los departamentos conforme al número que les designe la ley de elecciones, de entre los nacidos en ellos o a vecinados al menos por cinco años.

• **Constitución de 1856. Elección Directa de Representantes**

Art. 45º: Por cada veinticinco mil habitantes, o por una fracción que pase de quince mil, y por toda la provincia, aunque tenga menos de quince mil habitantes, se elegirá un representante y un suplente.

Art. 56º: Instalado el Congreso se sacará por suerte la mitad de los representantes para que formen la Cámara de Senadores; los demás formarán la Cámara de Diputados.

• **Constitución de 1860. Elección Directa de Representantes**

Art. 46º: Se elegirá un diputado propietario y un suplente por cada treinta mil habitantes, o por cada fracción que pase de quince mil, por cada provincia, aunque su población no llegue a este número.

Art. 48º: Se elegirán cuatro Senadores propietarios y cuatro Suplentes

por cada departamento que tenga más de ocho provincias.

Tres propietarios y tres suplentes por cada departamento que tenga menos de ocho y más de cuatro provincias.

Dos propietarios y dos suplentes por cada departamento que tenga menos de cinco provincias y más de una, y,

Un propietario y un suplente, por cada departamento que tenga una sola provincia o por cada provincia litoral.

• **Constitución de 1867. Elección Directa y Parlamento Unicameral**

Art. 47º: En cada provincia se elegirá un Representante propietario y un suplente, aunque la población no llegue a quince mil habitantes. Cuando el número de habitantes sea mayor, se elegirá un Representante por cada veinticinco mil habitantes y otro por, las fracciones que pasen de quince mil.

• **Constitución de 1920. Elección Directa y retorno al Parlamento Bicameral**

Art. 72º: El Poder Legislativo constará de un Senado compuesto de treinta y cinco Senadores, y de una Cámara compuesta de ciento diez diputados. Ese número no podrá modificarse sino por reforma Constitucional. Una ley orgánica designará las circunscripciones departamentales y provinciales, y el número de Senadores y Diputados que les corresponde elegir.

— La Junta Nacional de Gobierno al convocar al Congreso Constituyente de 1931, estableció la circunscripción departamental como base electoral.

• **Constitución de 1933. Elección Directa de Representantes**

Art. 90º: Los Diputados y los Senadores son elegidos en la forma y por

las circunscripciones electorales que determine la ley.

- Ley N°. 8429 de 25 de julio de 1939 (Reformas Plebiscitarias).

Art. 13°: Sustitución de la Segunda Disposición Transitoria de la Constitución de 1933:

El Senado Funcional ordenado en el artículo 89 se instalará el 28 de julio de 1945. Entre tanto, el Senado se constituirá con representantes elegidos por los departamentos, que se renovarán por tercios.

- Las leyes electorales que rigieron los procesos de 1945, 1956 y 1962 mantuvieron la base departamental para la elección de Senadores y Diputados.

• **El Estatuto Electoral de 1962, mantuvo el criterio electoral de base departamental, pero estableció:**

Para Senadores:

Hasta 400 000 habitantes:

Un Senador

Hasta 600 000 habitantes:

Dos Senadores

Hasta 800 000 habitantes:

Tres Senadores

Hasta 1 000 000 habitantes:

Cuatro Senadores

Hasta 1 250 000 habitantes:

Cinco Senadores

Hasta 1 750 000 habitantes:

Siete Senadores

Hasta 2 000 000 habitantes:

Ocho Senadores

Sobre 2 000 000 habitantes:

Nueve Senadores

Para Diputados:

Hasta 100 000 habitantes:

Dos Diputados

Hasta 200 000 habitantes:

Tres Diputados

Hasta 300 000 habitantes:

Cuatro Diputados

Hasta 400 000 habitantes:

Cinco Diputados

Hasta 500 000 habitantes:

Seis Diputados

Hasta 600 000 habitantes:

Siete Diputados

Hasta 700 000 habitantes:

Ocho Diputados

Hasta 800 000 habitantes:

Nueve Diputados

Hasta 1 000 000 habitantes:

Diez Diputados

Hasta 1 250 000 habitantes:

Once Diputados

Hasta 1 500 000 habitantes:

Doce Diputados

Hasta 1 750 000 habitantes:

Quince Diputados

Hasta 2 000 000 habitantes:

Veinte Diputados

Más de 2 000 000 habitantes:

Veinticuatro Diputados

- La Asamblea Constituyente de 1978 fue electa en Distrito Nacional Unico.

• **Constitución de 1979. Elección Directa. Parlamento Bicameral**

Art. 165°: El Senado es elegido por las regiones de conformidad con la ley.

Art. 167°: El número de Diputados es 180. La ley fija su distribución tomando en cuenta principalmente la densidad electoral. Toda circunscripción tiene por lo menos un Diputado.

Disposición Transitoria Quinta: El proceso electoral 1979-80 se rige por el Decreto ley 14250, con las precisiones adicionales consagradas en la disposición transitoria:

La elección de Senadores es por Distrito Nacional Unico por el sistema de cifra repartidora, sin voto preferencial y siguiéndose el orden de cada lista.

La distribución de diputaciones es entre los siguientes distritos electorales:

- a) La provincia de Lima.
- b) Las demás provincias del departamento de Lima.
- c) Cada uno de los departamentos de la República.
- d) La Provincia Constitucional del Callao.

Las ciento ochenta diputaciones se reparten entre los mencionados distritos electorales en proporción a la densidad electoral y demográfica de cada uno, y teniendo en cuenta que cada distrito electoral tiene derecho a por lo menos un diputado, y que la provincia de Lima tiene cuarenta diputados.

La elección de diputados por el sistema de cifra repartidora, sin voto preferencial y siguiéndose el orden de cada lista.

- Los procesos electorales de 1980, 1985 y 1990 siguieron el criterio expuesto.

- El Congreso Constituyente de 1992 y el actual Congreso eligieron en Distrito Nacional Unico.

Como puede apreciarse, los criterios que han prevalecido en nuestra tradición constitucional han sido:

a) El de representación territorial: La provincia y el departamento.

b) La densidad poblacional para la asignación del número de representantes por cada circunscripción.

El presente proyecto es coherente con dicha tradición, aunque, retorna a devolverle peso a la provincia, como fuera antes de 1931.

7) La presente iniciativa legislativa aspira a ser una contribución en la redefinición del sistema político peruano, pues se orienta fundamentalmente a establecer un criterio más nítido de representación definido o territorialmente y sobre la base, en

principio, de la unidad provincial de larga tradición en nuestro país.

8) El proyecto intenta rescatar la importancia de la organización partidaria al contemplar la habilitación para postular candidatos a las organizaciones políticas con registro vigente a nivel nacional y al eliminar el voto preferencial, debiendo sustituirse dicho sistema por procesos democráticos internos dentro de cada organización.

9) El proyecto introduce igualmente el concepto de discriminación positiva al contemplar una cuota obligatoria de participación femenina no menor al 30% de candidatos.

Esta medida de naturaleza transitoria se considera necesaria para lograr una efectiva presencia de mujeres en la representación parlamentaria.

La reciente experiencia legislativa y su aplicación en la Argentina pone en evidencia la eficacia de estas normas, al haberse producido un incremento de representación femenina en el congreso de dicho país del 6 al 27%.

10) Finalmente, el proyecto regula aspectos básicos de la elección, combinándose en función de los diversos tipos de circunscripción, los criterios que se consideran adecuados para garantizar una adecuada representación.

Así, en el caso de distritos uninominales aunque rige el principio de simple mayoría, se busca evitar el acceso a la representación parlamentaria de quien ha obtenido una votación muy poco significativa en la circunscripción, a través de un sistema de doble vuelta.

En el caso de los distritos binominales se reconoce el principio de acceso de mayoría y minoría, aunque, se consagra el derecho de la primera fuerza a cubrir las dos curules si ha superado el 75% de los votos.

Resumen de Distritos
 Electorales y representantes
 por Departamentos, Provincia
 Constitucional del Callao y
 Distritos de Selva

Valentín Paniagua

Agradezco, de manera especialísima a Alberto Borea el honor que significa participar en este evento que promueve el Foro Democrático y auspicia la Fundación Hans Seidel.

Declaro, con toda franqueza que venía preparado para otro tipo de exposición. Deberé hacer pues un enorme esfuerzo de síntesis para abordar algunos de los varios temas incluíbles en este caso.

¿Cómo integrar el Congreso y cómo elegirlo? Estas dos preguntas suscitan, automáticamente, una tercera ¿Dentro de qué dimensión o ámbito constitucional? Si dentro del contexto reducida. Son pocas, por no decir, ninguna, las alternativas si lo que se pretende es un sistema electoral que asegure, por un lado, una apropiada proporcionalidad, por otro, sistema de partidos que garantice la gobernabilidad y, por fin, una genuina representación popular. Caben, por cierto, muchas y muy diversas alternativas si nos desembarazamos del esquema constitucional vigente. Un mínimo de rigor exige atenerse a uno u otro esquema.

La Constitución de 1993 ha impuesto, entre otros, dos pies forzados que son: el unicameralismo y el número reducido y «clauso» de 120 «congresistas». Dentro de tales límites, ¿Qué variables Electorales podríamos modificar. Comencemos por la fórmula electoral.

El Perú —que había ensayado durante más de 15 años el sistema mayoritario—, optó, en 1963, por el sistema proporcional bajo la fórmula d'Hondt que se ha usado como método para la distribución de las representaciones en las elecciones políticas de 1963, 1980, 1985, 1990 y 1995, en

las elecciones para las Constituyentes de 1978 y 1992 y, dentro ciertas normas especiales, en las elecciones Municipales. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Que desventajas o ventajas han derivado de su aplicación de modo especial en la elección del Congreso?

Es perfectamente sabido que el sistema proporcional provoca la dispersión del sufragio, la multiplicación de los partidos electorales y causa el fenómeno que Lourdes nos ha exhibido aquí, usando algunas cifras de Fernando Tuesta sobre el multipartidismo. Es igualmente sabido que la fórmula de d'Hondt sobrerrepresenta a los partidos grandes y menoscaba a los pequeños, sobre todo si las circunscripciones electorales son reducidas. Sin embargo, frente a tales inconvenientes, hay también algunos beneficios dignos de destacarse. El primero es la eficacia política. Merced, precisamente a la sobrerrepresentación de los partidos grandes, esa fórmula ha permitido que, en todos los casos, los vencedores constituyan gobiernos con mayorías «manufacturadas», en un caso (en 1980-85), y «naturales» en el otro (1985-90). No fue ese el caso en 1963 ni en 1990. En aquella oportunidad, la inestabilidad política derivó de un pacto post electoral entre el Apra y los sectores oligárquicos representados por la Unión Nacional Odriista y de una inconveniente regulación constitucional de la interpelación y, sobre todo, del voto de censura. Si entonces se hubiera exigido —como lo hacía la Carta de 1979— mayoría del número legal, el Senado no habría podido aprobar ni un sólo voto de censura y la Cámara de Diputados lo habría hecho con una enorme dificultad. El gobierno —aún sin mayoría en el Congreso— habría

tenido una gran estabilidad.

En 1990 la inestabilidad derivó, en primer lugar, de la circunstancia que el candidato derrotado, resultó elegido en la segunda vuelta electoral. Carecería pues de respaldo parlamentario suficiente. Lejos de aprovechar el consenso que —con gran sentido de responsabilidad— lograron todas las agrupaciones sistemáticamente ese esfuerzo y optaron por destruir el régimen democrático que, por cierto, no habrían restablecido que no ser por la presión internacional. El resultado, en todo caso, no es atribuible ni el sistema proporcional ni a la fórmula de d'Hondt. Y así, se ponderan serenamente ventajas e inconvenientes, la conclusión parece obvia. Si bien es cierto que cabe siempre optar por una fórmula más proporcional que la de d'Hondt (Sainte Lague por ejemplo) también es verdad que la proporcionalidad, siendo necesaria, no es suficiente. También se requiere institucionalizar el régimen político a través de un sistema de partidos capaces de asegurar gobernabilidad y continuidad en el tiempo. No es pues prudente sustituirlo o abandonarla. No lo han hecho ocho de las más importantes democracias latinoamericanas ni la gran mayoría de las 27 democracias más longevas y consolidadas del mundo.

La segunda gran variable es la circunscripción electoral. Todos sabemos que las mayores distorsiones en el sistema proporcional derivan precisamente del tamaño de la circunscripción. En una de gran magnitud, (vg. una de 120 escaños) obtiene representación toda fuerza con significación por pequeña que sea; en cambio, una muy reducida (cuatro escaños por ejemplo) produce efectos análogos a los del sistema mayoritario. En esas

circunscripciones, los partidos más grandes resultan sobrepresentados. Y en este punto me permito hacer una observación al proyecto. En los distritos uninominales y binominales no hay menor posibilidad de representación para las minorías y resulta muy difícil, y en todo caso, limitada, en las tradicionales e incluso en las circunscripciones de cuatro escaños. Traigo a colación un ejemplo que nadie ignora. El Partido Liberal Inglés, no logra, después de la Segunda Guerra Mundial una representación significativa merced exclusivamente al sistema mayoritario imperante en Inglaterra. Recuérdese que, en alguna elección con el 20% de los votos sólo alcanzó el 3% de los escaños. Es la consecuencia de una circunscripción reducida.

Por cierto que la circunscripción nacional tiene enormes desventajas que casi todos conocen lo que me releva de referirme a ellas. Pero, precisamente, porque las tiene, es bueno preguntarse ¿qué alternativas caben frente a la circunscripción nacional para la elección del Congreso? Hay, a mi juicio, hasta cuatro alternativas. No todas son viables por la reducción de la asamblea. Esas alternativas son: circunscripción nacional con barrera legal, circunscripción de creación legal para fines electorales, circunscripciones basadas en la demarcación político-administrativa, (regiones, departamentos, provincias) y circunscripciones complejas o de doble nivel.

Si pretendiéramos acabar con la dispersión del sufragio y de la representación parlamentaria, bastaría establecer una cláusula de exclusión o barrera legal en la circunscripción nacional hoy vigente. De haberse establecido una barrera legal sólo del 3% de los votos válidos emitidos, el Congreso tendría ahora 7 partidos

menos. Compitieron, en efecto, 20 agrupaciones políticas y 13 obtuvieron representación. Sin ser la panacea, esa alternativa asegura una mayor gobernabilidad. Con el tiempo, tal vez podría contribuir a crear un multipartidarismo bipolar análogo, por ejemplo, al de Francia.

La segunda alternativa son las circunscripciones de creación legal. Esa es precisamente, la propuesta que guarda concordancia con otras iniciativas –igualmente plausibles– y que son relativamente recurrentes en nuestra historia. La Comisión Villarán en 1931, formuló una propuesta de esta naturaleza. Ni departamentos ni provincias. Había que crear circunscripciones electorales respetando tres condiciones. En primer lugar, que las provincias pertenecieran al mismo departamento; segundo, deberían tener electorado suficiente como para asegurar la elección de tres diputados, mínimo con el que podía aplicarse la fórmula proporcional más simple que es el voto limitado, sistema de Grey o de listas incompleta. La tercera condición era que ninguna circunscripción, es decir, Lima, tuviera más de la cuarta parte de los representantes. Esa y otras propuestas análogas tienen algunos inconvenientes graves desde el punto de vista democrático. Multiplican, en lugar de reducir el número de circunscripciones electorales y reduce (en lugar de aumentar) la magnitud de las circunscripciones o el número de escaños a elegir. De ese modo, aumentan la desproporcionalidad y favorecen a los partidos más grandes cuando no eliminan, simplemente, a las minorías como ocurre siempre en las circunscripciones uninominales o binominales. El problema es más agudo aún cuando –como ocurre en el Perú– hay un escasísimo

número de representantes lo que obliga a reducir la magnitud de las circunscripciones y, con ello, a aumentar la desproporcionalidad.

La tercera alternativa son las circunscripciones basadas en la demarcación político-administrativa. Desahuciadas las regiones que carecen de tradición y arraigo y las provincias por su casi siempre muy reducido electorado, sólo quedan los departamentos. Además de solera puesto que son circunscripciones electorales prácticamente, desde hace sesenta años, los departamentos permiten circunscripciones de mayor magnitud lo que permite una mayor proporcionalidad. Excepción hecha del Congreso actualmente en funciones, todas los demás han sido elegidos por circunscripciones departamentales desde 1963. ¿Cómo ha funcionado el sistema proporcional en las circunscripciones departamentales y qué ventajas y desventajas derivan de ellas? En términos generales, podría decirse que funcionaron bien. En realidad, si la circunscripción promedio osciló entre 5,5 escaños (en 1963 con 25 departamentos y 139 diputados) y, 6,9 escaños (en 1990, con 26 circunscripciones y 180 diputados). Ahora con 120 Congresistas la circunscripción promedio, con 26 departamentos, apenas alcanzaría a 4,6 escaños. La desproporcionalidad sería enorme. Es pues inviable.

La cuarta y última alternativa es una circunscripción completa, es decir, de dos niveles, que Arend Liphardt se atreve a recomendar, en general, para cualquier democracia en consenso como es la nuestra. La idea que inspira el sistema es muy sugestiva. El escrutinio de lista aleja al representante de su electorado, el elegido, más fiel al partido que a sus electores, se

torna prontamente un extraño para ellos y se debilita el sistema de intermediación democrática. Debe pues robustecerse la relación entre el pueblo y los representantes. La idea es que, en el nivel inferior, se produzca lo que los alemanes llaman, «representación personalizada» y, en el nivel superior, la igualación de las desproporcionalidades. Hay dos sistemas para ello: transferencia de restos y escaños para igualación. Sin embargo, ninguno es viable mientras en el Perú tenga 120 representantes.

Es definitivo por cierto el número de escaños disponibles en el segundo nivel. Alemania reserva el 50% de los representantes (248) para las circunscripciones uninominales del primer nivel y, naturalmente, el otro para el nivel superior. Sino existe un volumen relativamente alto de escaños en el primer nivel, los partidos más fuertes lograrían, a guisa de premio, una representación adicional en el nivel superior que, lejos de eliminar o reducir desproporcionalidades sirve para consolidar o afirmar la hegemonía de los más fuertes. Si imitáramos a los alemanes, deberíamos elegir la mitad de los Congresistas en circunscripciones departamentales cuya magnitud promedio sería de 2,2 escaños, esto es, binominal. Los escaños de igualación, consolidarían simplemente a los vencedores del primer nivel, por la reducción de la circunscripción, serían siempre los más fuertes. Así, pues, siendo muy sugestiva la idea, es absolutamente inviable en el Perú mientras tenga sólo 120 congresistas. Y esta es precisamente una de las variables a tener en cuenta.

Nadie que intente reformar el sistema electoral puede dejar de comprobar el exiguo número de miembros del Congreso. No hablo, por su puesto, de

una reforma mayor, como establecer un doble sistema de representación demográfico-político y territorial. El Perú, país unitario, aspira a ser descentralizado. La descentralización presupone transferencia de capacidades de decisión, es decir, de difusión del poder espacial y socialmente. Eso significa órganos autónomos que son factores centrífugos que crean dispersión; frente a ellos, el Estado requiere un órgano de cohesión y unidad nacional que debe ser una Cámara de representación territorial. Sin embargo, no me refiero a esa inaplazable necesidad. Sostengo simplemente que es desproporcionada la cantidad de representantes frente a la población a la tradición y hasta a la extensión del Perú.

Hace 70 años —como lo hizo notar Pedro Planas— cuando el Perú tenía 5 millones de habitantes tenía 25 representantes más si sumamos los 110 Diputados y los 35 Senadores previstos en la Carta de 1920. Tenemos en efecto hoy el 65% de ese Congreso. Para tener una idea cabal de cuan disminuido es nuestro Congreso bastará recordar que Salvador y Honduras, países en verdad pequeños, tienen 130 y 150 representantes poseyendo como una tercera parte de población del Perú. El problema no tiene solución dentro del contexto constitucional vigente.

La forma y la estructura del voto es una variable fundamental. Lo es, particularmente porque además del voto absoluto nosotros optamos por el voto ordinal. Mal con el voto preferencial, pero peor sin él. Uso esa frase para graficar el gran debate que hoy día mismo se produce en España para sustituir el voto por lista bloqueada y cerrada por uno semejante al nuestro. Y así, nuestro caso, es un ejemplo de democratización en la selección de los

representantes. No voy a reproducir los argumentos que esgrimimos en el tribunal de garantías constitucionales frente a los que nos opuso Roberto Ramírez del Villar cuando se impugnó la constitucionalidad del voto preferencial. Deseo recordar simplemente que la preferencia subsiste por obra de un estudioso del tema, ha comprobado que, no obstante que se usa solo por el 30% de los electores, sin embargo, a diferencia del Bélgica o de Brasil, en el Perú llega a modificar la ubicación y la elección de un tercio de los representantes. Hay pues una efectiva participación popular en la selección de los candidatos.

Finalmente, tenemos el umbral legal o cláusula de exclusión. He señalado ya cómo, podríamos haber logrado una reducción sustantiva de número de Partidos en el Congreso actual sólo con el establecimiento de una cláusula de exclusión o umbral legal en el distrito nacional. ¿Por qué no imponerla? En este punto, sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Alemania usó la cláusula de exclusión... con el propósito de favorecer a los partidos grandes. A la larga, ha logrado su objetivo; un sistema bipartidario o tripartidario sobre la base de un férreo sistema de exclusión de los partidos minoritarios. Una cláusula legal incluye sin duda, a los partidos más pequeños. Debe tenerse cuidado, pues, al establecerla. No sólo en relación a su tasa sino respecto de la circunscripción y de la población computable. En España se aplica a nivel de la circunscripción electoral al igual que en la Argentina mientras que en Alemania, a nivel nacional que es lo que habría que hacer en el caso del Perú su subsiste el distrito nacional. En cuanto a la tasa creo que debe ser muy reducida. Tal vez de 1%. Hay que

confiar en su efecto psicológico más que en su efecto mecánico. El efecto psicológico deriva de que la barrera legal desalienta a los partidos electorales y, a la larga, produce menos partidos parlamentarios y naturalmente asegura una mayor gobernabilidad. Considero, en suma, que debe establecerse una barrera legal mientras no se modifique la Constitución y si subsiste (como que va a subsistir) el distrito nacional.

Y añado Una consideración adicional. en las condiciones actuales, aunque parezca absurdo, el mejor sistema electoral, es este absurdo sistema que se nos ha impuesto con el llamado distrito «único». Permite una más fluida representación y una menor desproporcionalidad y representación de todos los grupos políticos. Con una circunscripción electoral de 120 escaños hasta el grupo más pequeño tiene la posibilidad de llegar al Congreso. Sin embargo, debe recordarse que la proporcionalidad es necesaria pero no suficiente. También se requiere, como es lógico, un sistema de partidos que garantice gobernabilidad. Por eso mismo sostengo que este sistema debe reformarse introduciendo una cláusula de exclusión. Concluyo recordando que poseo mi propio planteamiento que supone modificar la Constitución. Postulo también una circunscripción compleja en dos niveles pero aumentando significativamente el número de diputados y naturalmente creando una Cámara de Senadores como órgano de representación territorial.

Rosa Mavila

Los temas están servidos y la agenda sobre la mesa.

Dr. Alberto Borea Odría

Gracias yo voy a ocuparme solamente de algunos de los puntos coincidiendo en varios de los que ha señalado Valentín.

En primer lugar yo voy a referirme al documento del 93, creo que estamos tratando de hablar de lo bueno y no de lo establecido, en esa medida yo creo que lo establecido depende de un interés muy concreto y no necesariamente ha sido pensado en función del bienestar del país. Yo creo que hay que partir de la confrontación de la teoría, con la realidad peruana, para ver que cosa es lo que conviene al Perú dentro de un proceso de representación, para una sociedad invertebrada, de una sociedad incomunicada, de una sociedad que además tiene intereses muy diversos. Y esto apunta a las formas de representación al interior del congreso. En primer lugar yo creo que es necesario un bicameralismo como lo ha señalado Valentín por una cuestión fundamental.

El Senado no solamente tiene que funcionar como cámara de reflexión al estilo de lo que Lowenstein en su libro «La Teoría de la Constitución» señalaba para evitar las eclosiones que en un momento pueden darse en una sociedad y posibilitar en consecuencia, lo que se llama el control intra-órgano, sino que fundamentalmente, el Senado tiene que funcionar como una cámara de reflexión nacional que integre y que obligue a ver los problemas a nivel del país en su conjunto. Creo que tienen que haber 2 cámaras; una que represente eventualmente las circunscripciones concretas, a la gente que viene con un reclamo y con una visión mucho más cercana de lo que pasa en cada uno de los lugares del país. Y una segunda Cámara que es la

cámara de reflexión nacional que tiene que ser a mi entender el Senado de la república. Y esto no se resuelve generando diputados de 2 niveles; el diputado nacional y el diputado general, vamos a decirlo así: El diputado circunscriptivo y el diputado nacional.

Creo que todos los que están en una misma cámara tienen que tener el mismo origen, porque si no, creamos una suerte de diputados de primera y diputados de segunda que materialmente no ayudan a la marcha de una cámara.

En segundo lugar como integramos con buen sistema de representación, para un país invertebrado, y un país todavía sin una clara conciencia unitaria como es el caso del Perú.

Esto nos lleva rápidamente a un segundo tema, y este segundo es si escogemos distritos de representación plural o distritos de representación uninominal.

Los distritos de representación uninominal, a mi entender, son posibles en países que comparten una idea clara de nación, cosa que no sucede con el Perú en donde el que gana se lleva toda la representación. Arend Lisphart, que ha sido citado por Valentín, nos habla de la necesidad de nuestros países de crear democracias de consenso, y estas democracias de consenso están muy lejanas de las democracias mayoritarias de un país como Alemania, que más o menos tiene una concepción única de lo que quiere su país. Hacer lo mismo que en Inglaterra donde tienen una idea clara de lo que es una nación formada hace más de 300 años, me parece así una inconveniencia mayúscula y realmente un desatino que no puede repetirse en el Perú.

El Perú tiene que ir a circunscripciones plurales en donde haya repre-

sentación de mayorías y de minorías, y en donde de alguna manera todos los que forman parte de una representación tengan voz en el parlamento aunque vengan de circunscripciones pequeñas. Que no se permitan por cierto circunscripciones de 40 personas en el caso de diputados como escuchaba decir el otro día a Federico Velarde en la reunión que tuvimos en CEPAP, de dividir por ejemplo Lima en donde haya circunscripciones de 7 u 8 representantes de tal manera que los que voten tengan la posibilidad de conocer por quienes están votando y esto cambiarlo con la distrito Unico. Yo si creo que en el Senado tienen que estar representados eventualmente, los que son más representativos a nivel nacional y en la cámara de diputados los que son más representativos a nivel local y en ese sentido no se pueden repetir fórmulas como la Alemana, como la Inglesa porque copiaríamos desgraciadamente a una situación distinta de la situación nacional.

El Perú necesita una representación con distritos plurinominales, necesita una representación con cifra repartidora dentro de esos distritos plurinominales, y necesita fundamentalmente evitar lo que además dentro de lo que en la práctica actual se conoce como «GERRYMANDERING», ¿cómo hacemos los distritos electorales? obviamente ustedes se pueden imaginar cómo van a ser esos distritos electorales, quién los hará y cómo los juntará, además esta desviación de poder no es latín en el Perú. El Apra cuando hizo en 1985-86 la regionalización, lo primero que hizo fue juntar a San Martín con La Libertad, para que todos los representantes de la región San Martín con La Libertad fueran elegidos en La Libertad y no en San Martín. O sea que ese procedimiento

no va a ser propio, no lo va inventar el gobierno actual, sino que es una tentación común de quienes gobiernen y en consecuencia es un dato a tenerse en cuenta.

Otro tema que hay que discutir en este punto para escoger un parlamento representativo es el del voto y yo si creo en el voto preferencial, creo firmemente en el voto preferencial, por que ayuda a romper, sobre todo dentro de circunscripciones cortas con votaciones de 7 u 8 personas, el monopolio y el orden que partidos pueden mantener para sus elegidos y permiten a la gente dentro de estas circunscripciones con 8 ó 9 diputados que conociendo de alguna manera a los diputados quererse postular para representantes puedan reordenar la lista de la manera como ya lo ha señalado el Dr. Paniagua y no quiero volver sobre ella; esto rompió el «DIKTAT» partidario y me parece propio que así sea. Pero hay 2 temas más sobre los cuales quiero puntualizar y me gustaría que discutiéramos a lo largo de este debate. ¿Conviene que en el Perú las elecciones sean hechas junto con las elecciones presidenciales? ¿No sería mejor en el Perú que no hiciéramos las elecciones en conjunto para evitar que la personalidad del presidente arrastre consigo toda una representación parlamentaria que por lo tanto de alguna forma se sienta hipotecada a la fuerza del presidente y dependiente de esa elección del presidente, de tal manera, que el parlamento y los parlamentarios sientan que no tienen vigencia propia, sino que han sido jalados o por el Dr. García, en 1985 o por el Arq. Belaúnde en 1980, o ciertamente con mucho mayor razón por el Ing. Fujimori, en 1995?; o sea con diputados de mayoría sin personalidad, diputados de mayoría sin

seguridad, diputados sin fuerza propia? yo creo que es un tema adicional que hay que discutir, de igual manera hay que debatir el tema del número de representantes que ya ha sido señalado con toda claridad por Valentín Paniagua.

Las majaderías recientes acerca del número de representantes que significan una burocracia, realmente no tienen ningún asidero en el Sistema democrático y más bien lo que han conseguido ha sido que la mayoría del territorio de la república no se encuentre representado. Hoy día están representados solamente los grandes núcleos urbanos o las capitales de los departamentos y provincias como Andahuaylas, provincias como Cutervo no tengan la más posibilidad de tener un representante.

Como sucedía con la constitución del 79, al señalar 5 representantes por el Departamento de Loreto, todos los partidos van a tratar de buscar que haya por lo menos un representante por Requena y Contamán. Se consignará por lo menos un candidato para tratar de que por lo menos este sea elegido.

Creo que hay que volver a reeducar al pueblo, hay que dar la batalla, por rehacer lo que Valentín describía como un parlamento, lo suficientemente representativo y que pueda digamos repartirse territorio realmente para que todos puedan tener un parlamentario cercano. Lo que si es fundamental, pero no forma parte tampoco dentro de esta discusión es los nuevos roles que el parlamentario tiene que tener para que ese parlamento sea representativo y así sea estimado por quienes accedan al Congreso de la República. Esto ha sido planteado ya por mí en una serie de ensayos y en un trabajo de un proyecto de reglamento interno

para congresos, no solamente del Perú sino de algunos otros países del continente, y creo que va a ser una de las tareas que tendremos que acometer cuando haya que volver a un proceso constitucional en nuestra nación.

Ocupó exactamente mis 10 min mi querida Rosa.

Rosa Mavila

Más o menos los temas que han sido planteados creo que ya están muy claros. Yo simplemente para intentar sintetizar sin ánimo de recortar quisiera sugerir centrar en algunos temas, no sin que esto signifique no opinar sobre otros que consideren los participantes hacerlo:

- Cámara única o Bicameralismo (otro).
- Distrito Unico o distrito electoral múltiple.
- Entrar por la lógica de la circunscripción.

Geopolítica determinada como escenario electoral, provincias por ejemplo en la propuesta de Cuder ahora, para un ámbito de representación combinado con el ámbito macro de la representación nacional o simplemente pensar en un distrito global a nivel nacional distrito electoral múltiple.

El tercer tema, el de la cifra repartidora o el de las listas por mayoría que en el fondo es el de la representación proporcional, o la representación en función de la mayoría.

Otro tema es el del voto preferencial, ya existe su legitimidad o todavía es un asunto debatible, o en vez de ese voto preferencial expresión del voto a través de lista cerrada.

Un quinto tema es el número de parlamentarios, en proporción al incremento de la población, la cita del

Dr. Paniagua también es citada por Pedro Planas en su libro de Derecho Constitucional, en el Oncenio, el Parlamento de Leguía, tenía exactamente 101 parlamentarios para una población de 5000 habitantes, y obviamente la población peruana actual ha superado con creces esa cantidad.

Entonces el quinto tema se refiere a la cantidad de parlamentarios en relación a la posibilidad o no de representación de las minorías y al incremento poblacional del país.

Un tema implícito es si se considera legítimo que la constitución establezca una cifra fija de parlamentarios o puede jugar como en otras legislaciones en un ámbito de mínimos o máximos, tema en la renovación conjunta o no con la elección presidencial que acaba de ser expuesta por Tito Borea, en el sentido si es posible imaginar una renovación autónoma de cámaras por mitades o por tercios que en buena cuenta enfoca el problema de, si el resultado electoral presidencial, debe o no condicionar la composición del parlamento. Quiero decir que los 3 ponentes han empezado por preguntas, que son de principio de sentido común: Lourdes se pregunta ¿cuándo hay que ir a una reforma electoral, qué dimensión y en que ámbito ubicamos la reforma electoral? Tito Borea se pregunta ¿cómo integramos un sistema de representación?

Yo creo que estos 3 puntos de partida le dan el tono a la reflexión de cada uno. En el caso de Lourdes apuntan más a un ámbito de alternativas mixtas en el caso del Dr. Paniagua reflexiona más sobre las ventajas o no del sistema actual de nuestra legislación electoral, y en el caso de Alberto Borea apunta más bien también por el terreno de la alternativa en el ámbito de circunscripciones plurales, que

cambian sin embargo el distrito nacional único para los senadores. Disculpen si en el esfuerzo por centrar he ocupado, o he diseñado una opinión pero he tratado en lo posible de no hacerlo. Enrique Bernales me ha pedido la palabra y a partir de este momento todos la pueden pedir, por un tiempo de 5 a 7 minutos con cierta flexibilidad...

Enrique Bernales B.

Las exposiciones han sido muy interesantes pero yo quiero partir de un hecho: creo que es necesaria la reforma electoral, pero al mismo tiempo estimo que no se puede hacer la «concesión» de plantear la reforma ahora, sin discutir a fondo lo que proviene de ese cuello de botella, que es la Constitución de 1993, porque esa es la madre del cordero; allí están todos los problemas y el origen de las deficiencias y limitaciones del actual sistema electoral.

No imagino una reforma electoral, en la que no planteemos la cuestión constitucional, ¿Vamos a aceptar un sistema unicameral que ha cortado la representación; que fija un número clausus y que nos ata a la imposibilidad de establecer criterios o formas alternativas de integración? Si así fuera sería una derrota por adelantado. Creo que el asunto de la reforma electoral está necesariamente ligado a una batalla democrática por el cambio de la Constitución en los términos que han sido planteados por los expositores.

En segundo lugar, estimo que esa reforma electoral tiene que ganarse en la opinión pública; no se va a ganar inicialmente en el parlamento actual donde las condiciones y posibilidades, sabemos de memoria son limitadas.

Creo que de algún modo hay que generar condiciones que modifiquen la relativa pasividad, que funcione en el país; de otra manera que asegurar la continuidad de lo que ya tenemos y desde una perspectiva democrática eso es un suicidio.

La tercera cuestión, que planteo es llamar la atención sobre algo que me parece muy importante: no de ahora sino de antes, el Parlamento es un poder secundario en el Perú; el poder principal está en el poder del presidente, que también es elegido. Pero aquí solamente discutimos sobre reforma electoral en términos de cómo modificar la elección del parlamento. Pienso que si el planeamiento es reforma de las elecciones hay que plantearnos también el cómo elegimos al presidente de la república, si estamos de acuerdo con la reelección, con los requisitos para ser elegido, con el sistema de dos vueltas, y sobre la segunda vuelta electoral o no para la composición del parlamento.

Estimo que hasta cierto punto nos autolimitamos cuando discutimos la cuestión electoral y solamente lo reducimos a la representación e integración del parlamento. El sistema electoral es múltiple y el poder principal que estamos eligiendo desde hace mucho tiempo en el Perú es el poder aquel que poseerá el ciudadano presidente.

La última cuestión, es que hay que atreverse a discutir ciertos temas tabús que en el Perú se han dado por democracia y no lo son; por ejemplo la obligatoriedad del voto, que genera una distorsión tremenda en términos de representación. Yo soy totalmente opuesto a que se considere como ejercicio democrático todo aquello que genera una presión o una coacción sobre la libre voluntad del ciudadano,

y no se hasta que punto podemos sacar esta conclusión; con el voto obligatorio, en el Perú, no todos los que votan son efectiva, activa y realmente ciudadanos. El voto obligatorio es una distorsión y un elemento que favorece la manipulación de quienes quieren torcer la voluntad popular, alineándolo en determinada posición. Hay que atreverse a la cuestión del voto facultativo, que es el voto más democrático y el que se ejerce en los países más avanzados.

Fernando Tuesta, 1ª intervención

Tengo un doble interés en participar en esta Mesa. Uno, personal, pues vengo siguiendo el tema alrededor de 17 años. Otro, por que tengo el encargo de coordinar un Simposio de Reforma Electoral, que organiza IFES (Fundación Internacional para Sistemas Electorales) y que realiza el 02 de abril de este año. En tal virtud deseo entregar algunas observaciones en relación a las ponencias.

Es necesario al hablar del Sistema Electoral separarlo de todo lo concerniente al derecho electoral. Para ello hay que observar aquellos elementos que lo comprometen: la fórmula electoral, el tipo de candidatura, el número y el tamaño de las circunscripciones, la barrera mínima legal, el tipo de votación, etc. Pero, lo más importante, es saber qué es lo que queremos y en eso me parece pertinente los objetivos político-institucionales planteados por Lourdes Flores en su exposición. Si queremos partidos sólidos y un pluripartidismo moderado o si queremos una alta gobernabilidad dependerá, en parte aunque no exclusivamente, del sistema electoral que elijamos. Podemos diseñar, en realidad, cualquier tipo de sistema

electoral. En el fondo existen casi tantos sistemas electorales, como países en el mundo. Lo que ocurre es que casi todos se pueden agrupar en dos tipos: el sistema de representación proporcional y el sistema de representación mayoritario.

El Perú se ubica en el primero de los casos. Dentro del sistema de representación proporcional, es fundamental el tema de las circunscripciones. Allí es necesario conocer que: a mayor tamaño de las circunscripciones, mayor proporcionalidad entre los votos y las bancadas obtenidas por un partido político. La historia y costumbre electoral peruanas de los últimos años muestran que el sistema de representación proporcional permite incorporar la heterogeneidad de nuestro país: multiétnico, multiclásista y multiregional. Para reformar este sistema electoral, podemos y debemos mirar las experiencias colaterales, es decir, las latinoamericanas. Los grandes sistemas electorales de las democracias electorales, salvo Francia y ahora último Italia, no se han reformado sustantivamente. Asimismo, es pertinente conocer, primero, qué es lo que se quiere reformar y, en segundo lugar, que élite tome la conciencia de la necesidad de reformar el sistema. Sobre esto último ustedes deben saber que en la última legislatura se han presentado alrededor de 25 proyectos de ley que tienen intereses específicos y otros que involucran aspectos generales. Entre estos últimos se encuentran los presentados por Lourdes Flores o Javier Alva Orlandini.

Aquí se ha discutido sobre la necesidad de reformar primero el sistema político para después hacer lo mismo con el sistema electoral. Sobre ello, Enrique Bernales ha señalado un elemento que me parece básico. Estamos

delante de un sistema presidencialista fuerte. Si además se recuerda que en estos sistemas se tiene una doble representación derivada de una doble elección simultánea (presidencial y parlamentaria), la primacía del ejecutivo sobre el legislativo es inevitable. Esta particularidad debe ser contemplada también en una Reforma Electoral. Por ello, es necesario observar la relación estrecha entre ambas elecciones, la simultaneidad electoral. Sobre esto último, por ejemplo, opera el llamado voto de arrastre que no se da en los sistemas en donde las fechas de elección de los órganos electivos, son distintas, como en Brasil. En este mismo espacio se tiene que discutir también el número de votos. En Bolivia, por ejemplo, existe un sólo voto tanto para el ejecutivo como para el legislativo. Esto hace que cuando un presidente obtiene una mayoría absoluta, consigue la misma mayoría en el Parlamento. Por las particularidades bolivianas, este caso no se ha presentado. Todo lo anterior sirve para ilustrar el hecho siguiente: es posible jugar con un conjunto de variables pero que deben tener un norte ¿qué es lo que queremos con la reforma?

Yo estoy de acuerdo que para fortalecer el sistema de partidos, es necesario plantear la conformación de circunscripciones plurinominales. También considero que para plantearlas adecuadamente, es necesario cambiar la Constitución, en la medida que el tamaño del Parlamento ha sido diseñado inadecuadamente. Pero como esto es difícil en el corto plazo, manejémonos con el tamaño que tenemos -120 bancadas- como lo ha hecho Lourdes Flores. Podría ser -lo señalado sólo a nivel de ejercicio- que un porcentaje del Parlamento sea elegido en circunscripciones plurinominales y el

otro en distrito electoral único. A ello se le puede agregar una barrera mínima legal, particularmente en este último. No tan baja como la planteada por Valentín Paniagua, 1%, pues pierde el efecto buscado. En el mundo las barreras mínimas se mueven en un rango que oscilan entre el 1,5% al 10%. En el primer caso, se encuentran los Países Bajos y, en el otro extremo, Liechtenstein. Creo que si se quiere implantar una barrera mínima legal, ésta se debe mover entre el 3% y 5%, sino pierde toda validez.

Aprovecho para aclarar que el Método D'Hondt de conversión de votos en escaños, no ha distorsionado, como aquí se ha dicho, el formato de nuestro Parlamento entre 1980 y 1990. El problema fue que la Constitución de 1979, asignó menos bancadas donde correspondían más (Lima Metropolitana) y más donde correspondían menos. Por ello, tanto el tamaño como la asignación de las bancadas deben representar una realidad poblacional. Si esto no ocurre, en el momento de la elección se afectará la relación entre votos y bancadas. Para ir reajustando la distribución de bancadas por circunscripción, será necesario tener un Registro Electoral que funcione adecuadamente, pues es la institución que provee de la información necesaria para ajustar este procedimiento regularmente.

En relación al tipo de votación, soy un empecinado defensor del voto preferencial. Gracias a éste, el Parlamento en el Perú ha visto modificada su composición en un 30% a 40%. Este es un dato de la realidad que es necesario dar cuenta, si es que se quiere modificar. Creo que el voto preferencial debe mantenerse mientras no haya una Ley de Partidos Políticos que incorpore elecciones primarias, financiamiento

de los partidos políticos y una forma adecuada de inscripción de los partidos políticos.

Se ha atribuido al voto preferencial efectos perniciosos tanto en la campaña como en el escrutinio, cuando estos tienen que ver con una falta de normatividad en la campaña electoral, gastos ilimitados en la campaña, formato de la boleta y el acta electoral, distrito electoral único con 120 bancadas, capacitación de los miembros de mesa y educación cívica electoral.

Finalmente, sobre la inscripción de los partidos políticos es necesario revisar la norma. Es un despropósito exigir un 4% del número de electores para lograr la inscripción de un partido político. La legislación comparada latinoamericana se mueve, entre el 0,5% y el 1,5% del número de electores. Yo creo que para fortalecer a los partidos políticos es necesario bajar la exigencia actual, pero demandando que éstos deban presentar candidaturas en todas las elecciones generales que se convoquen y además, estén obligados a presentarlas en un número considerable de circunscripciones, para lograr la inscripción legal. Así ocurre en varias legislaciones latinoamericanas, pues de lo que se trata es de fortalecer las instituciones políticas. Ese debe ser el objetivo de toda norma en este campo.

Federico Velarde

Creo que como se aproxima Valentín Paniagua, hay dos escenarios distintos y dos maneras de aproximarse al problema del sistema electoral. Uno es con reforma de la Constitución y otra sin reforma de la Constitución.

Quiero manifestar —como lo he planteado en un trabajo previo— que soy partidario de la reforma de la

Constitución y restablecer el bicameralismo y ámbito de elección diferente de las dos Cámaras que permitiría tener un distrito nacional para el Senado y distritos múltiples con un mayor número de integrantes para la cámara la de diputados lo que permitiría tener una distribución con criterio provincial, lo exige aumentar el número de 120 que lo hace muy difícil. Creo también que debe establecerse una renovación con cronograma distinto para cada cámara pudiendo ser ésta total o parcial. Estableciendo una diferenciación de fechas, superando la situación actual en que cada 5 años se renueva la totalidad de los parlamentarios coincidentemente con la renovación del Ejecutivo. Ahora que se realizaran elecciones municipales a medio período de las presidenciales, creo que es factible hacer renovaciones parciales del parlamento, pueden ser de la mitad o del tercio, como es en otros países, lo importante es hacer que algún tipo de elección sea entre el período presidencial y que no necesariamente coincidan con la elección presidencial.

Adicionalmente debe mantenerse el criterio proporcional y tener voto preferencial pero solamente uno para cada cámara. Comprendo que una de las razones fundamentales válidas para suprimir el voto preferencial es la complejidad del proceso de cómputo que resulta de aplicar el voto preferencial en distrito electoral único con 120 candidatos y con doble voto realmente es un despropósito que dificulta cualquier sistema racional de manejo, por eso creo que para mantener el voto preferencial tiene necesariamente que disminuirse el ámbito del distrito electoral y el número de candidatos por el que el elector puede optar, esto es pasar del distrito electoral único a

distritos múltiples.

Ahora manteniendo mi posición de fondo, en cuanto a la convivencia de la reforma constitucional, quiero ser realista, y compartir una tesis central de Lourdes Flores, el momento de discusión de la legislación electoral para que sea lo más objetivo y técnico posible debe ser ahora, pues en la medida en que se acerca la fecha de las elecciones va a ser más difícil su discusión y en ese sentido yo creo que hay que estar presentes en el debate, independientemente de postular la reforma de la Constitución, o actuar sobre la legislación existente, sin modificar la Constitución.

Otro asunto que institucionalmente ha planteado Transparencia es una reforma constitucional, con relación, con relación al nuevo sistema u órgano electoral, es la necesidad de dejar claramente establecido que el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima a la autoridad del sistema u órgano electoral.

Quiero plantear en este debate que aunque no se modifica la Constitución hay dos aspectos, el sistema de elección y el distrito electoral sobre los que existe en este momento, vacío legal, porque no es cierto que esté establecido. La Constitución no fijó ningún criterio, lo único definitivo es que hay una sola cámara de 120 representantes, esto es todo lo que dispone, no establece ningún sistema de elección. No establece si será por criterio proporcional o por ser mayoría o minoría, o lista cerrada o con voto preferencial.

Adicionalmente en la disposición transitoria VIII dice: «El primer proceso de elecciones generales que se realiza a partir de la vigencia de la presente Constitución en tanto se desarrolle el proceso de descentralización, se efectuaría por distrito electoral

único.» Se estableció el distrito electoral único, para el proceso que ya pasó, por lo tanto para el futuro hay un vacío, creo que ese vacío tiene que ser materia, en este momento, del debate.

Hay otro tema importante al que se han referido Alberto Borea y Lourdes Flores que es el relativo a un distinto distrito electoral, para la elección de una parte del Congreso de 120 miembros, reconociendo que no tengo una posición definitiva, creo que hay un argumento válido para los dos sistemas, el de 120 con origen común o dos orígenes distintos, uno nacional, para elegir 20 y múltiples para elegir a los otros 100 (hay alguien que planteó 30/90), no tengo una opinión definitiva, creo que los dos sistemas tienen argumentos válidos. Por un lado, creo que es válido pensar que una distribución de 90 a 100 en distritos electorales múltiples, permite una representación más directa con más relación entre el elector y el elegido. Pero con este sistema ocurre el riesgo —desde mi punto de vista— de dejar de lado a un sector político importante, lo que yo llamaría los líderes nacionales que no necesariamente tiene que tener una adscripción directa con un territorio. De alguna manera lo que era antes la diferencia que se daba entre diputados y senadores; en el Senado estaban los líderes nacionales y en diputados los más ligados a un departamento.

Esta propuesta como otras es susceptible de otros análisis con otros criterios, hay quienes, como Alberto Borea, sostienen que este sistema de elección con orígenes diversos, llevaría a dos tipos de parlamentarios, los papás y los hijos (caricaturizando) o a los nacionales y los provincianos. Creo que esto es muy relativo, pues

serán iguales a la hora de votar en el parlamento, el origen será distinto pero tendría los mismos derechos. En todo caso, esta propuesta da para un largo debate.

Lo que sí creo, es que si nosotros queremos tratar de conciliar la representación política con lo que es hoy día la realidad política en el país, con el pie forzado de un número de 120 congresistas, opto por el departamento como unidad electoral básica. Con todas las críticas que se le puedan hacer a la demarcación departamental, los departamentos son una realidad. Estoy de acuerdo que hay que revisar la demarcación, la territorialidad del país, hay que concretar la regionalización y creo que las regiones pueden conformarse sobre la acumulación de provincias y no necesariamente por departamentos, pero esto es para un futuro, hoy lo real es que el departamento da una identificación política.

La propuesta que he trabajado es sobre la base de efectuar la distribución de los parlamentarios por departamentos, proporcional a su número de electores, estableciendo mínimos. Ningún departamento tiene menos de dos diputados, para poder establecer que en todo departamento pueda haber mayoría o minoría, se privilegia la posibilidad de la elección proporcional. Por ejemplo Madre de Dios, si una lista obtiene 10 000 votos se lleva toda la representación y las otras listas que pueden tener sumadas 20 000 se quedan sin ninguna participación. Se privilegia el mínimo de dos representantes por departamento en realidad, siguiendo un criterio de proporcionalidad en función del número de electores las situaciones extremas de sobre-representación se dan sólo con tres departamentos: Madre de Dios que tiene 30 000 electores, Tumbes

que tiene 65 000 y Moquegua que tiene 75 000; todos los otros tienen más de 100 000 electores.

Para el caso del Departamento de Lima en que el criterio de la proporcionalidad le dará un número de 34 representantes para el departamento, usando el mismo criterio de proporcionalidad se divide a Lima, en 6 distritos electorales uno para las provincias del departamento Lima, excluida la provincia capital, y Lima Metropolitana se divide en 5 distritos electorales con volúmenes de electores más o menos semejantes del orden de los 800 000 votos y con número de representantes, que un caso, el mayor sería de 7 y los otros de 6. Esta distribución de Lima Metropolitana permitiría un nivel de identificación del elector con su representante, situación que no se presenta en el caso de elegir entre el 34 y menos entre 120.

Esta es la fórmula concreta que puede ser mejorada, lo que si creo es que se debe buscar concretar los criterios básicos que animan esta propuesta:

1°. El departamento es la unidad básica electoral, por ser una realidad política.

2°. Establecer mínimos pero que pueda haber a nivel de todos los distritos electorales mayoría y minoría.

Otro tema que se ha planteado y que me parece importante señalar y que es absurdo, en el actual sistema electoral peruano, es el del límite inferior, o valla legal mínima, como la denomina Valentín Paniagua, porque curiosamente, en la legislación peruana el partido que no alcance el 5% de los votos válidos en la elección presidencial, desaparece como registro del registro de partidos del JNE, pero tiene parlamentarios. Uno de los dos criterios no vale, o se le baja o se pone un

límite, digamos el 3% para que tenga derecho a tener representantes o si tiene representantes existen y por lo tanto se les debe reconocer legalmente.

Los elementos concretos planteados creo que están dentro de las reformas que son factibles de concretarse dentro de esta legislación, pues son efectivamente vacíos legales, creo que es urgente esta discusión sobre la legislación complementaria indispensable, independientemente del debate constitucional que creo es necesario.

Rosa Mavila

Bueno, ya estamos todos los que persistimos, tiene la palabra Agustín Haya.

Agustín Haya

Creo que esta discusión sobre reforma electoral para mejorar el régimen parlamentario en el Perú, debería dar un paso más, no tocar la evaluación sobre el régimen político. Mi impresión es que las reformas que se quieren introducir para una mejor representación parlamentaria serían siempre secundarias o adjetivas mientras no se discuta el carácter del sistema político, Pienso que el tema de fondo es que el presidencialismo excesivo, como sistema político en el Perú no se conduce con la lucha por una verdadera democracia.

En mi opinión lo que debe ser modificado es justamente este régimen político de carácter presidencialista y discutir más bien a una opción diferente. Me he ido convenciendo por la propia historia política de nuestro país, la práctica concreta en la vinculación entre el parlamento y ejecutivo, que el problema de fondo de nuestro

sistema, es que no hay quienes fiscalicen al Presidente de la República y que los métodos de control supuestos como la censura a los ministros resultan en realidad métodos absolutamente indirectos y que en ningún caso la historia política peruana ha logrado tocar realmente o limitar de alguna manera la excesiva autoridad o las atribuciones que tiene el Presidente de la República. Por lo tanto, creo que deberíamos abrir un debate sobre la posibilidad de plantear como alternativa un régimen parlamentario en el Perú. Esto no encuentra en este momento terreno propicio, es evidente, más aun estamos en un régimen totalmente autoritario, pero creo que es una conclusión de nuestra propia experiencia. Es decir, si queremos construir democracia en el Perú, hay que buscar las fórmulas adecuadas de ejercicio del poder político por parte de las mayorías ciudadanas, de una representación adecuada de una fiscalización real del poder y de la generación de una serie de elementos que permitan tener un sistema de partidos lo suficientemente consistentes para fortalecer el desarrollo de las instituciones. La debilidad institucional de nuestro país es estructural, es histórica, nunca hemos superado el divorcio entre sociedad y Estado, y nunca hemos podido dar forma realmente a un régimen democrático. A un régimen republicano sí, con instituciones más formales que reales, pero no realmente a un régimen democrático, por lo tanto el debate desde mi punto de vista va por allí, es decir; como generar opinión, modificar y reemplazar finalmente el régimen presidencialista. Esto es un mal latinoamericano, es cierto, está así definido y caracterizado por circunstancias específicas, pero no creo que tengamos que contentarnos

con ello. Hubo algunos movimientos importantes en Brasil, por ejemplo una reforma constitucional que se perdió, pero se abrió el debate sobre la necesidad de encontrar el mecanismo adecuado para fiscalizar el ejercicio real del poder político que recae en nuestros países en el presidente de la república. Este tema permitiría englobar de la mejor manera las formas que se quieran hacer al propio régimen parlamentario. Es decir, para mí la primera reforma es que tenga atribución de elegir al gobierno, me parece eso elemental, para que este gobierno pueda ser fiscalizado por el parlamento. Creo que la historia de la democracia contemporánea nos enseña que el mecanismo más adecuado para construir democracia es el régimen parlamentario, no el régimen presidencialista. En segundo lugar, que la representación, como ha sido dicho acá desde diferentes ópticas, tiene que ser una representación que vincule al representante con sus representados y tiene que ser una representación que no se autonomice políticamente en virtud de mecanismos que permitan un excesivo tiempo para el ejercicio del poder, sino que se establezca una renovación permanente a fin de tener una compulsión de la opinión pública a través de la votación efectiva y no solamente de lo que se manipule o se pueda recoger a través de métodos o técnicas como las encuestas electorales. Aquí hay que explicar lo que ha sugerido Valentín, ese sistema complejo de representación en dos niveles, donde la representación no está tanto si hay una o dos cámaras, el asunto es que sea una buena representación adecuada a la vida política-social del país. Discrepo siempre con aquellos que creen que el problema del parlamento en el Perú ahora es que se

ha quitado al senado. No creo que eso sea una forma exacta de definir la realidad aún con esta idea aristocrática de un senado reflexivo, porque con la mayoría actual podríamos tener perfectamente un senado repleto de Siu-ras, por ejemplo, yo no sé que capacidad reflexiva podrán tener en muchas ocasiones hemos visto que el mecanismo que teníamos en la Constitución anterior, no hacía que una cámara sea exclusivamente reflexiva frente a la otra porque las iniciativas entraban por cualquier lado y varias veces los diputados eran más reflexivos que los senadores. El problema no está allí, para mí el problema está en el tipo de representación, la forma como se vincule con los representados y cómo estos puedan en el ejercicio de sus derechos ciudadanos fiscalizar efectivamente a esa representación. Creo que la renovación por tercios por ejemplo y la circunscripción lo más pequeña posible sería lo ideal, buscando un sistema adecuado con una sola cámara, no necesariamente dos, también un porcentaje o una porción de representación nacional. Ecuador lo tiene desde hace muchos años y funciona más o menos bien, y otros países entiendo que manejan este sistema. Cuando se discute lo del voto preferencial, el problema es que lo acaba usando a su favor quien más dinero tiene. Por lo tanto, eso tiene que ver directamente con el control de los gastos de los partidos políticos. Aquí no existe absolutamente ningún control. Hasta ahora resulta simple y llanamente inaprensible por la opinión pública saber cuánto gasta el Ing. Fujimori en sus campañas políticas. Es sencillamente imposible saberlo. Hubo una broma de mal gusto luego de las elecciones del CCD en un informe que dio la mayoría donde decía

que habían gastado no sé qué cantidad donde curiosamente cada parlamentario había gastado exactamente lo mismo, una sintonía realmente impresionante; luego no han dado cuenta absolutamente. No sabemos cuánto invirtió el Presidente de la República en su campaña por la reelección, lo mismo que los parlamentarios han señalado en el bloque de la mayoría como en general todos los que han participado en estas campañas, no existe una legislación adecuada sobre este punto. En fin, para no extenderme; pienso que lo que hay que discutir son las atribuciones del parlamento en un régimen político de carácter democrático y en mi opinión, la primera atribución es que sea capaz de elegir al gobierno, eso obviamente reubicaría el nivel del debate, por ahora como ejercicio académico y ver si es que hay posibilidades en el mediano plazo de llegar a la opinión pública. Con la representación actual es inviable cualquier posibilidad de reordenamiento o de modificación del régimen político. Son loables las actitudes, de quienes desde posiciones de minoría quieran motivar este debate, que es un derecho legítimo, pero hay que darnos cuenta que estamos dentro de un régimen autoritario con un parlamento absolutamente subordinado, con una mayoría parlamentaria absolutamente subordinada al deseo y al criterio del Presidente de la República y que simple y llanamente, si no cambia de criterio y la situación no va a variar, de lo que se trata es de modificar la correlación de las fuerzas de la sociedad, que es un trabajo seguramente a cómo están las cosas ahora, de muy largo plazo.

Rosa Mavila

Tiene la palabra Rafael Roncagliolo.

Rafael Roncagliolo

Perdonen la impertinencia de intervenir habiendo llegado tarde y no habiendo escuchado la presentación de Lourdes ni tampoco completa la de Valentín. Pero, aunque sólo sea para compartir desconciertos, creo, primero, que hay tres discusiones que son pertinentes, pero que no se pueden yuxtaponer fácilmente. Una es la discusión fundamental, que señala Agustín, sobre el sistema político como tal: presidencialismo o parlamentarismo; ésta, efectivamente, es la discusión de fondo. Hay una segunda discusión que versa sobre el sistema electoral ideal o, como se ha dicho acá, supuesto que fuera viable una reforma constitucional. Y existente una tercera discusión sobre lo posible aquí y ahora. Si lo segundo sería el maximalismo de quienes nos interesamos en las elecciones electorales, lo tercero sería el minimalismo. Las tres discusiones son pertinentes y se implican mutuamente, pero son distintas. Eso era lo primero que yo quería señalar: mi reconocimiento y confesión de un cierto desconcierto para participar en una discusión confusamente tripartita.

Lo segundo es que yo he escuchado una serie de declaraciones de intención y propuestas que en general comparto, tales como el bicameralismo y la necesidad de ampliar el número parlamentarios, asunto que constituye una de las trabas constitucionales más serias que tenemos desde el punto de vista de fortalecimiento del sistema democrático. Pero desde Duverger, desde Sartori, y desde siempre, el sistema electoral ha sido asumido como uno de los instrumentos, ni siquiera el más importante pero uno de los instrumentos a través de los cuales se

realiza la ingeniería social que permite definir un sistema de partidos o un sistema político. Así, determinadas peculiaridades o curiosidades del sistema chileno, como hablábamos en el café, corresponden a que ese sistema está pensado para fortalecer el bipartidismo. Aquí reside mi segunda ofuscación u obsesión, cuál queremos que sea el resultado del sistema electoral en términos de la vida política y democrática del país? Asumo que esto está implícito en la discusión y que lo que queremos es tener una vida democrática más fuerte, lo cual implica resucitar algún tipo de sistema de partido, por lo menos yo quiero eso.

Entonces, si éste es un objeto, creo que las medidas prácticas no son enunciables en términos de una lista de desiderata de cosas que parecen valiosas, sino que hay que de repensar la situación en función del objetivo, aquí y ahora. Y algunas cosas que en sí son, o fueron, valiosas, en este momento habría que ponerle algunos signos de interrogación al comienzo y al final. Porque estamos frente a una situación nueva. Por ejemplo, el doble voto preferencial o la aceptación que dio la oposición al distrito electoral único, elementos que contribuyeron a la pulverización de las organizaciones partidarias. Yo no me quiero extender en eso, pero es obvio que cuando las fuerzas políticas legalmente inscritas deciden abstenerse de participar en las elecciones municipales, en este acto, ellas han abdicado de cualquier voluntad de permanencia como fuerzas nacionales. Serán sociedades de coyuntura, grupos parlamentarios, lo que ustedes quieran, pero no son fuerzas políticas.

Me parece indispensable tener la crudeza de enfocar estas cosas, no solamente como cuestiones de princi-

pio, sino como datos fuertes para la construcción de un nuevo sistema político democrático con fuerzas estables. Para mí francamente se trata de eso: el sistema electoral responde a principios pero tiene un sentido instrumental. Y esto lleva a manejar otros elementos que se han introducido acá, como el problema de la barrera legal. Federico lo dijo clarísimamente: el propósito de la barrera legal es que las fuerzas políticas existan cuando tienen presencia parlamentaria; entonces la barrera legal natural es el porcentaje que corresponde a un parlamentario, en nuestro caso 0,83%.

Otro es el de la obligatoriedad del voto. Recordemos que el voto se hace obligatorio para impedir la manipulación. Esa fue la razón del voto obligatorio: evitar que los patronos, con sus clientes o empleados que llevan a votar, fueran los que decidieran la votación. Y ése es el gran sentido democrático de la reforma de votación. Y ése es el gran sentido democrático de la reforma de 1931. No tengo una opinión fuerte al respecto, pero me preocupa la formulación de que el voto libre es más democrático. Ante todo, no es más universal. Está Estados Unidos, Suiza, pero frente a ellos la mayor parte de los países de Europa y casi toda América Latina. Y ¿cuáles son los países que tienen voto obligatorio?: Colombia, México. México ha tenido un sistema político cuyas credenciales democráticas me parecen discutibles, sobre la base de la no obligatoriedad.

Creo que el problema de la obligatoriedad del voto como el problema del voto preferencial está más bien ligado a otros aspectos del sistema electoral que aquí no se han mencionado y que para mí son cruciales. Fueron aludidos en las intervenciones de Agustín y de

Fernando, y para mí son el corazón del sistema; por ejemplo, publicidad electoral, límites, incentivos, acceso a los medios, número de candidatos, umbrales para el ingreso, etc. Lo que desnaturaliza el voto preferencial es que en un proceso de mercantilización de la política, el voto se vuelve un problema de inversión y costo-beneficio de la inversión. Así ha funcionado en gran parte del país. Entonces todo el problema de la publicidad y el acceso a los medios hace el corazón mismo del sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones tomó algunas iniciativas que de haber prosperado hubieran podido avanzar en esta dirección, pero parecen elementos marginales a esta discusión. Si me pase en el tiempo, les ruego disculparme.

Rosa Mavila

Siga no más, esta vez no estoy siendo draconiana porque creo que como recién entramos al tema, yo creo que de hecho, la naturaleza de este evento tiene que ser, con los límites, lo más democrática posible. Giovanna Peñaflo ha pedido la palabra.

Giovanna Peñaflo

Bueno, yo quería empezar por señalar algo que ha sido común en todas las exposiciones, que es destacar la necesidad de tratar el sistema de la reforma electoral en estos momentos. Lamentablemente, siempre encontramos que en momentos previos a la realización de un proceso electoral y durante éste, comienza a discutirse aspectos centrales que pueden incluso afectar la transparencia de una elección, pero sobre los cuales ya no puede efectuarse modificación alguna, ni para esa ni para ningún próximo pro-

ceso. Ello ocurre porque definitivamente hay muchos intereses en juego, los intereses de los propios actores del proceso electoral, tanto de los que tienen mayoría, como de quienes son minoría. Unos y otros esperan que las correlaciones se modifiquen, que el escenario electoral cambie, que el sistema los beneficie en determinado momento. Yo creo si hacemos un recuento de las exposiciones, salvo algunas excepciones, no se ha tocado precisamente el tema de fondo: qué es lo que se quiere para el país, qué es lo que se quiere para el sistema. Se habla de fortalecer los partidos políticos, se habla de que se quiere partidos políticos fuertes, yo creo que sería tal vez más conveniente hablar de fortalecer las instituciones en general, de crear un sistema realmente democrático y creo que habría que ser más explícito sobre estos objetivos antes de adentrarnos en lo que es el número de representantes, antes de discutir la forma en que se realizará la elección (si es distrito único o si es distrito múltiple), porque en definitiva aparece la sospecha, que es la que aparece siempre en la opinión pública, de que tras el poner estos temas en la mesa, está únicamente el interés particular en el sentido más negativo. Definitivamente, son las élites, como se señalaba hace un momento, las que deciden reformar el sistema electoral, pero creo que hay que ser realista. Si no se logra convencer a la opinión a la opinión pública de que hay un deseo de beneficiar al país y no la búsqueda del beneficio de quienes actúan en el escenario político; las posibilidades de hacerlo van a ser cada vez menores, más aún cuando se es minoría. Entonces, hay que destacar, que no se trata solamente de cambiar o sustituir el sistema de elección parlamentaria,

sino efectivamente de modificar todo el sistema electoral; el control durante el proceso electoral, acerca de lo que se invierte en los candidatos, acerca de la publicidad, acerca del acceso a los medios de comunicación, creo que es algo medular. No hay –discutíamos en el café– sistemas buenos ni malos o sea, finalmente se puede tener resultados muy buenos con sistemas medios y sistemas que tienen principios muy loables cuyos resultados para la sociedad son funestos. Mecanismos, como el del voto preferencial que trata de democratizar, provocan finalmente falta de legitimidad. Ello significa que debemos tener muy presente las características de nuestra sociedad y la voluntad de los actores políticos, si estos desean o no efectuar procesos realmente democráticos, para ayudar a esta voluntad se requiere tomar medidas que equilibren la desigualdad entre quienes participan en una elección. Lo que se trata acá es justamente de normar para que el proceso permita el acceso de mayor cantidad de personas; la gente común y corriente entiende que no cualquiera puede hacer política, que no cualquiera que tiene interés en mejorar su país o cualquiera que tiene vocación de servicio puede postular a un cargo con posibilidad real de lograrlo. La gente común y corriente sigue pensando que la política es efectivamente cuestión de élites. Una cuestión, por tanto, ajena a ellos, y eso es lo que afecta la representatividad de instituciones como el Congreso, y eso es un asunto que hay que tratar de cambiar, modificar y, para eso, creo que es necesario ver todos los problemas en forma integral. El mejorar el mecanismo de elección de los parlamentarios no debe perder de vista que el objetivo es lograr un acercamiento entre representantes y representados,

para lo cual indudablemente ayudará la forma de la elección, pero, serán determinantes otros factores. Estamos hablando entonces de las normas que lleven a los partidos a modificar su comportamiento: la ley de partidos políticos. Para terminar, quisiera señalar que soy muy contraria a mantener el voto preferencial, porque en mi experiencia con el mundo político, lo que he visto es que este voto es sinónimo de corrupción. Finalmente, quienes acceden a un puesto, la gran mayoría de veces lo hacen sin el apoyo de ese 30% del electorado que hace uso del voto preferencia. Todos sabemos que en el Jurado Nacional de Elecciones se han dado manejos muy pocos limpios que han permitido llegar a mucha gente a una curul. si bien ello no es problema de la ley, la competencia «fraterna» que desata es un caldo de cultivo para que las imperfecciones de nuestro sistema (por eso hablamos de reforma integral) se potencien. Tenemos entonces un parlamento en el cual aparecen figuras prácticamente desconocidas y del cual quedan fuera figuras con mucha mayor representatividad, con mucho mayor eco en la opinión pública, con mucha mayor capacidad de arrastre, de mucha mayor envergadura. En el Congreso de 1990, hubo mucha gente de la lista del Fredemo que teniendo una alta votación individual quedó fuera del Congreso y entraron señores desconocidos con cantidades ínfimas de voto que no representaban realmente a nadie; creando un problema que estalló meses después cuando se cerró el Congreso con la aprobación de la mayoría de la población. El objetivo de todo esto debe ser evitar que ello vuelva a suceder.

Nicolás Lynch

Quiero pedir disculpas por haber llegado tarde y no haber podido escuchar las exposiciones iniciales, por lo tanto, mi opinión seguramente va a estar un poco en el aire, pero de todas maneras prefiero compartirla.

Creo que es importante empezar señalando que discutir hoy sobre el sistema electoral o sobre el régimen político no es lo mismo que discutir sobre estos temas antes del cinco de abril de 1992. Lo que ahora existe como institucionalidad en el país es la Constitución de 1993 y no creo que sea factible incorporarla dentro de la tradición constitucional del Perú. Pienso, en cambio, que sí se podría hacer una reflexión, a partir de nuestra tradición constitucional, si tomamos las cartas de 1933 y 1979, donde el criterio, más allá de la opinión que tengamos sobre quienes produjeron esas cartas, era la formación de una comunidad política en este país. Ese no es el criterio rector de la carta de 1933 tiene como objetivo afirmar un régimen, no solo presidencialista, sino unipersonal, que se enmarca dentro de un proyecto cívico-militar. Esto ya ha sucedido en otros países y en otros momentos donde se han vivido regímenes autoritarios. Ello debe ser tomado en cuenta por lo que Rafael Roncagliolo señala como el planteamiento minimalista, por las posibilidades reales que este punto de vista puede tener hacia el futuro. Esto lo digo porque me parece bien importante que nos preguntemos cuáles pueden ser los frutos de una reforma de la Carta de 1993.

Yo creo, en cambio, que el país debe marchar hacia una crisis política donde se desarrollen las condiciones para un cambio de las reglas de juego

que pueda tener como producto elecciones verdaderamente democráticas. En las condiciones de la Constitución de 1993, por más que el conteo de votos pueda ser limpio, las condiciones de estructura constitucional y de manejo político son definitivamente sucias, y esto al margen de las personas que organizan los procesos electorales o los vigilan, porque quien tiene el control de la situación es el gobierno.

Por otra parte, habían problemas en la Carta de 1979, problemas que están por el lado de la lejanía entre el elector y representante, lo que algunos como Enrique Bernales han llamado la «parlamentarización» de la política, o porque se afirme el Parlamento como institución democrática sino porque la clase política se quedaba encerrada en el Parlamento. Creo que se malentendió el carácter no imperativo del mandato en la democracia representativa, llevando a un agudo e innecesario proceso de elitización. Creo que los elementos a pensar para un sistema electoral hacia el futuro van por el lado de imaginar mecanismos que manteniendo el carácter no imperativo del mandato para que la democracia representativa pueda funcionar, acerquen el elector al representante. Algo escuché a Agustín Haya, elementos como la elección por partes del Congreso, la revocación del mandato, el informe periódico del representante. A esto habría que agregar elementos de reforma del sistema de elección parlamentaria que permitieran que la representación surgiera de una división electoral del país que reflejara mejor nuestra diversidad. Esto no quiere decir que querramos convertir la representación política en una fotografía social porque iríamos también a una distorsión, sino que la representación manteniendo

su carácter político tenga una mayor base social.

En este camino creo que tenemos que, antes que pensar en parlamentarismo o presidencialismo, tenemos que pensar en un Congreso que tenga dos cámaras. Y hay que desarrollar una gran campaña sobre la importancia de tener dos cámaras. Quizás hay que cambiarle el nombre al Senado, quizás el nombre ha desprestigiado a la institución, porque llama a aristocracia a Cámara de los Lores. Tiene que haber una cámara que exprese a las regiones, cuya representación sea territorial, y otra cámara que sea la cámara política, cuya función será el control del gobierno y cuyo origen sea distritos electorales más pequeños.

Una última cosa sobre el voto preferencial. Este sería genial en el Perú si es que hubiera una ley muy dura sobre el financiamiento de las campañas políticas y otra ley, también muy dura sobre propaganda electoral, además de una instancia que arbitrara las disputas internas de los partidos políticos. Pero sin estas leyes y sin esta instancia de arbitraje es una locura tener voto preferencial. Es un caramelo democrático si existen las otras tres condiciones pero si no se convierte en un petardo de dinamita. De lo contrario el que tiene más plata saca más votos preferenciales, yo tengo experiencia en muchas campañas electorales y esa la conclusión a la que llego.

Rosa Mavila

Bien, antes de hacer una segunda vuelta, que obviamente es necesario, sobre todo en relación a los ponentes yo me voy a tomar la audacia de intentar centralizar lo que me ha parecido que son algunos temas de consenso y lo que pareciera que son temas de disenso.

En primer lugar creo que hay un consenso sobre la necesidad de que éste es el mejor momento para discutir reforma electoral. Sin embargo hay precisiones sobre si esta reforma electoral implica un debate de esa naturaleza en el ámbito electoral o si implica necesariamente en debate de fondo de cuestionamiento de régimen político que implica debatir lo que Rafael Roncagliolo llama el ámbito más global maximalista o lo que Agustín Haya llama el debate sobre el régimen político. Pero el ámbito minimalista o sea en el ámbito del quehacer hoy en el terreno de la reforma electoral, aparentemente hay consenso, donde apuntan, me parece la mayoría en esta mesa, es hacia un multipartidismo atenuado antes que una suerte de multipartidismo chicha, porque no hay en general opción sobre la positividad de un bipartidismo político clásico a la manera por ejemplo de otras democracias en el régimen político contemporáneo.

En segundo lugar, hay una adhesión mayoritaria al voto preferencial, pero por distintas razones para el Dr. Valentín Paniagua, el voto preferencial ha convalidado una gobernabilidad sólida, un régimen político consolidado y fuente, para otros ha aperturado la expresión de mayorías, aunque se nota también por Giovanna Peñaflor, que no necesariamente ese voto preferencial es democratizador porque no fortalece necesariamente los partidos políticos, esto también había sido dicho por Rafael Roncagliolo.

Romulo Muñoz Arce

Expresó su coincidencia con lo expuesto por el Dr. Alberto Borea respecto a los problemas internos que se suscitan en los Partidos políticos, y en

algunos casos había hasta odios intrapartidarios, con los que se destruye un partido. Refirió que hay un movimiento político que se quejó del voto preferencial sobre un candidato que había tenido una alta votación en una Provincia, y comentándolo como anécdota agregó, que en uno de esos días llegó al J.N.E. un miembro de ese Movimiento y dijo que había un problema «Bamba», al inquirirle sobre las razones de ese término, el interesado explicó, sí hay un representante que ha salido de Bambamarca y es un representante «Bamba» y dio las razones por las que tenía votos preferenciales exagerados y que no podía ser, y que este bolsón electoral había sido obtenido en Bambamarca. Continuó hablando el Dr. Muñoz Arce, y dijo: el Jurado le solicitó al expositor del tema que su afirmación la tenía que hacer mediante un petitorio y presentar como pruebas todas las actas que habían sido recogidas por sus personeros, cosa que cumplió el interesado y como ya en esos momentos el J.N.E. tenía en su poder todas las actas a nivel nacional ya sea a nivel distrital, provincial y por números, por lo que inmediatamente teníamos todas las actas de Bambamarca y solicitamos a la Fuerza Armada nos mandaran sus actas; comenzamos a efectuar la comparación en la mesa del J.N.E. y nos dimos con la sorpresa de que no había «Bambamarca», sino que las actas del Jurado Nacional de Elecciones eran iguales a las de la Fuerza Armada y a las de los personeros del Movimiento Político, entonces yo digo felizmente que es un Movimiento importante, pero que nos podía lastimar internamente y crear un problema político en el país.

Otra anécdota en otro movimiento político, refiere «que el número 16 de

esa agrupación ha roto mi propaganda electoral, me quejo contra él y es fulano de tal, etc. etc.»; y así por el estilo les puedo seguir contando anécdotas. Entonces pienso que el voto preferencial debe ser regulado de alguna manera en forma efectiva. He planteado hace mucho tiempo, que debería haber una elección primaria intrapartidaria controlada por el Jurado Nacional de Elecciones y que el orden de ese resultado en esa elección se respete en forma absoluta la Lista Parlamentaria del Movimiento o Partido. Creo que con esto nosotros eliminamos un problema fundamental, defendemos al partido político, lo hacemos más grande, porque una vez terminado el debate interno en un partido, todos se integran para defender la Lista del partido, ya que se acaba el debate interno y la mortificación, en fin, una serie de conflictos, así el partido político se hace más grande y fuerte. Otra cosa, que también se me ocurre, es ya un problema de legislación, por supuesto, pienso que las cúpulas partidarias deben tener una sola vida, terminado el tiempo que han estado en el partido automáticamente ya no pueden ser nunca más dirigentes de la cúpula partidaria. No puede ser que se enquisten y luego comienza los comentarios, como el que acaba de decir una señorita, que le hechan la culpa al Jurado Nacional de Elecciones de haber recibido algo o habla de corrupción, para que se pueda elegir a un parlamentario; felizmente que es una voz disonante en el asunto, porque el Jurado nunca se ha presentado a recibir dádivas o prebendas, ni una presión política. El que salió elegido, como ella acaba de reconocerlo, ha salido tanto como otros elegidos parlamentarios desconocidos, con el voto preferencial.

Parecería que es una contradicción, pero yo preferiría desde ese punto de vista por supuesto, respetando a los demás criterios, de que el voto preferencial se debe jugar dentro de los partidos políticos en el Perú, para fortalecerlos y eso le va hacer bien al país.

Eso es todo.

Rosa Mavila

Tiene la palabra Lourdes Flores.

Lourdes Flores

Quisiera referirme a algunos de los temas que han sido planteados a lo largo de este interesante debate.

Efectivamente, a partir de la reforma constitucional sería ideal, pero yo con toda sinceridad pienso que es absolutamente inviable hablar de una reforma constitucional por lo menos de aquí al año 2000. En todo caso es una tarea de todos ustedes, que van a ser parlamentarios en el 2000. Por eso, pensar en una reforma legislativa presuponiendo que debiera haber una reforma constitucional me parece inviable. Entonces, una opción es la que Valentín ha planteado; es decir, mantener entre tanto el Distrito Nacional único consciente, sin embargo, que hay un problema de carácter electoral ¿qué otro tipo de solución legislativa podemos pensar para lograr un sistema mejor que el que hoy tenemos, por lo pronto en cuanto a su atomización?

Yo creo que podría avanzarse un poco más y ese es el sentido de esta propuesta, desde luego discutible y perfectible con otros criterios. Yo me inclino por esta tesis. Se que es parte de mi posición transaccional en relación a todo este tiempo que no es copartida por muchos de los aquí pre-

sentés, pero creo con honestidad que en este punto es lo que realísimamente es factible hacer, siendo muy válida y compartiendo la idea final de una reforma constitucional como solución de fondo al tema.

El segundo tema que hemos conversado y frente al cual obviamente hay posiciones distintas, es el tema del tamaño de la circunscripción. Yo he optado en el proyecto que les he expuesto y que ha dado lugar a críticas y a puntos de vista distintos, por la circunscripción pequeña dentro de la clasificación que se ha presentado de circunscripción, grande, mediano y pequeño. Reconozco que son ciertas las preocupaciones y ello ha dado vueltas muchas veces por mi cabeza por el riesgo de la circunscripción pequeña con el corsé constitucional de los 120. Ello conlleva un número muy elevado de distrito uninominales como lo han señalado Tito, Fernando y Valentín, y eso tiene sus dificultades porque efectivamente favorece el voto mayoritario y elimino la presencia de las minorías. El proyecto no obstante, está tratando de fijar algunos posible remedios por ejem: Ponerle un límite en la elección de primera vuelta que pudiera ser elegido en un distrito uninominal; es decir, nadie que obtenga menos de 25% podría ser electo sino que habría que ir a una segunda vuelta; a la chilena en el distrito binominal, fijar un tope alto. En el caso chileno sólo es electo con los dos cupos el partido en mayoría si es que obtiene más de 66% sino con 33,3% la minoría pone un asiento. Bien, yo estoy yendo todavía a una valla de 75%, es decir tratar de darle presencia a la minoría en un distrito binominal. Pero el raciocinio que quería plantearles, es señalar que con el corsé de los 120, aún cuando fuéramos al departa-

mento como circunscripción, que es el comentario mayoritario expresado en este debate, fíjense ustedes que dividiendo doce millones de electores entre 120 cupos uno por cada cien mil, solamente los departamentos de Piura, La Libertad, Arequipa, Puno, Cajamarca y Lima, pasarían e cinco representantes. Todos los demás por un cálculo estrictamente poblacional serán distritos electorales de cuatro, de tres, de dos o de uno. Nótese entonces, que el corsé está en el número de parlamentarios, pero aún yendo a lo que se llamaría la circunscripción mediana en la tesis de Nico, tendríamos de todas maneras distritos con un número muy reducido de representantes y la repetición del problema que se ha señalado.

Ahora bien, porque estoy planteando el tema de la provincia por lo menos como uno en debate. Tito aludió, —digamos insinuó— que esto podría ser una suerte de Gerrymandering, es decir que estamos inventando circunscripciones. Eso es justamente lo que he cuidado evitar. Primero, la provincia es evidentemente una unidad territorial con tradición en nuestra historia, no es una cosa forzada; electoralmente, ha sido la unidad territorial hasta el año 31. Cuando se unen provincias para integrar un distrito electoral rompiendo el departamento se ha cuidado que la propuesta se base en una real integración; yo les puse un ejemplo el caso de las provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa que efectivamente supondría unir provincias de determinados departamentos. Es evidente, ellos aspiran incluso a ser un departamento. O sea, cuando se ha roto el departamento por alguna circunstancia como las dos Baguas, Jaén y San Ignacio como unidades contiguas, se-

parándose de Cajamarca y Amazonas que son parte de la propuesta, yo diría que hay mucho más afinidad entre ellas que incluso respecto al departamento. En Lima si se podría hacer efectivamente una fusión de distritos para no ir a una multiplicidad de distritos pequeños sino unir distritos contiguos en unidades mayores, ese creo que no es ningún problema.

Vuelvo sin embargo, a la defensa de la provincia. Les puse el ejemplo de Arequipa porque me pareció de los más gráficos en el Perú. El Departamento de Arequipa tiene en la provincia capital pero dentro de la provincia capital en el distrito del cercado de Arequipa, concentrado el 70 ó 75% de la población de todo el departamento. Entonces cuando en un comentario Tito decía, si ponemos distritos departamentales, plurinominales, la tendencia va a ser a dar la representación a otras provincias, es cierto, la tendencia en la lista, pero el dominio en el voto no cabe la menor duda que estará concentrado en el distrito capital de este departamento que tiene una concentración inmensa a su interior. Entonces, la idea de ir hacia circunscripciones provinciales, verdad, que retrocediendo al año 30, así fuese el año 31 es permitir que se reconozca esa diversidad geográfica incluso dentro del departamento sin forzar, la creación de una unidad territorial no existente. Por eso es que no me he atrevido en ningún caso ni a romper el distrito, ni a romper la provincia en el Perú.

En ese sentido creo que no estaríamos creando una institución ajena, no estaríamos trayendo una experiencia extranjera sino recogiendo una realidad tan histórica y tan vivida en el Perú como es la Provincia. Pero coincido que habría que pensar quizás en

el agrupamiento de unidades para no ir a estas unidades tan pequeñas que hagan un número muy grande de distritos uninominales con el riesgo que ustedes han advertido.

Finalmente he señalado que me inclino por la derogatoria del voto preferencial. Quiero decirles que en lo personal soy hija del voto preferencial. Por lo menos en la elección del noventa, yo fui el número diez y siete en la lista del FREDEMO, e ingresaron 16 y yo ingresé exclusivamente gracias al voto preferencial. O sea, si el voto preferencial no existía el año 90 en la lista que tuvo la mayor votación en Lima yo no ingresaba. En las otras dos elecciones he ingresado por votación propia y por lugar en la lista. A lo que voy es lo siguiente: yo me inclino por la tesis de institucionalizar las elecciones primarias como sugirió Rómulo Muñoz. Si ese fuera un criterio sobre el cual se va creando opinión, y se va ganando conciencia yo lo apoyaría con gran entusiasmo, con gran decisión. Creo que eso sería una forma de romper el esquema poco Democrático en la selección pero una vez elegido a los candidatos creo que fortalecería el Partido, orientación que motiva esta propuesta.

Rosa Mavila

Gracias Lourdes. El Dr. Valentín Paniagua.

Valentín Paniagua

Desearía hacer algunos comentarios, luego algunas precisiones y por fin añadir algunos puntos de vista, particularmente, porque a mí se me quedó en el tintero la segunda parte de la exposición que yo traía. No voy a hacerla desde luego. Haré algunos

comentarios, primero y luego unas aclaraciones que tal vez útiles.

Dije que, considerando las circunstancias actualmente vigentes, lo único viable es hacer modificaciones dentro de los términos estrictísimos y reducidos de la actual Constitución y buscar alternativas al distrito electoral nacional único. Considero que dentro de ese supuesto, proponer un conjunto de circunscripciones, en que predominan los distritos uninominales, es sumamente peligroso por la desproporcionalidad que producirían. Dentro de esa alternativa y frente a esa posibilidad, me parece una alternativa mucho más viable, más justa, más proporcional la de un distrito nacional con barrera o cláusulas de exclusión cuyo nivel puede fijarse en 1% para no exagerar las cosas. Y a propósito de ello, quiero hacer algunas precisiones respecto de cuán nociva y perniciosa es la circunscripción nacional. Aceptarla ahora es aceptar por anticipado, en obsequio de la viabilidad constitucional y legal, una serie de defectos de los que, cuando menos, debemos ser plenamente conscientes.

La circunscripción nacional en primer lugar, impide que los distritos electorales de menor peso relativo alcancen representación y fulmina a los partidos de carácter regional. En segundo lugar, favorece la hegemonía centralista de Lima. Una circunscripción nacional funciona apropiadamente cuando hay homogeneidad y equilibrio en la distribución de la población, o cuando existen entidades regionales muy acentuadas que impiden que una, la dominante, la hegemónica, defina prácticamente la elección nacional. Es el caso de España. Allí no cabe la posibilidad que Madrid, (que es la más grande circunscripción de España) ejerza influencia significa-

tiva, por ejemplo, sobre Cataluña. Lo impide su muy acentuado sentimiento regionalista. Puede decirse lo mismo de Andalucía, Galicia o el País Vasco. No es el caso del Perú, Lima define prácticamente la elección nacional. Lima elegía el Senado, por una razón muy sencilla. Su electorado equivale al de los 18 departamentos de menor votación, o, para decirlo de otro modo, al de los nueve departamentos de más alta votación. La plaza electoral con mayor densidad electoral que es la Libertad representa tan sólo la quinta parte del electorado de Lima, porque tiene 6% y Lima tiene 31 ó 32% excluyéndole Lima Provincias. Este fenómeno no es sin embargo, lo más grave. Lo trágico es, por un lado, la «limeñización» de la política nacional y el desdibujamiento de las identidades regionales y territoriales del interior del país. De otro lado, es la «presidencialización» de la campaña que exige el uso de enormes recursos económicos, el acceso a la televisión y que crea todas las otras complicaciones a las que se han referido muchos a propósito del voto preferencial.

En relación precisamente al voto preferencial, vale la pena recordar la famosa anécdota de aquél que pretendía acabar con sus problemas conyugales vendiendo el sofá en que al parecer su mujer consumaba sus infidelidades. Hay que preguntarse, ¿quién tiene la culpa que se quiebre la unidad o que se destruya la solidaridad dentro de los partidos? ¿quién tiene la culpa de la corrupción que significa el empleo o el uso inmoderado de medios económicos con fines propagandísticos? ¿quién tiene la culpa de que a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones le parezca que la preferencia entorpezca tremendamente los escrutinios cuando el problema es la

proliferación de listas? Dicho sea de paso, ese hecho sirvió de pretexto para que, en las elecciones de 1995, el Jurado Nacional de Elecciones, violando la ley y la Constitución, autorizara, con su Resolución 137 de 3 de marzo de 1995 a declarar la nulidad, nada menos que del 40,80% de todos los votos emitidos en las listas parlamentarias. Yo pregunto, ¿no establece la Constitución el principio que el escrutinio en mesa es público e irrevisable? ¿Cómo pueden anularse votos que no fueron impugnados en mesa? Estas son incógnitas que quedan para la historia y, desde luego, para el análisis jurídico.

Vuelvo al «voto» preferencial. Todos cuantos lo han criticado han pretendido pues cargar en su cuenta responsabilidades que no le corresponden. Hace ya algún tiempo que Fernando Tuesta Soldevilla hizo notar esas causas en su Libro «El Perú Político en Cifras». Es la falta de regulación legal de la propaganda, del financiamiento de partidos, del acceso igualitario a los medios masivos de comunicación lo que, dicho sea de paso, ha convertido a esos medios y a las empresas oligopólicas que manejan la radio y la televisión en los grandes electores de la política peruana. Hay que recordar a este propósito, que en el Brasil o en España, nadie puede acceder ilimitadamente a esos medios y éstos a su vez no tienen arbitrio para favorecer o no a determinadas tendencias. Es natural. Usan de una concesión del espectro electromagnético que pertenece a la nación y gozan de un privilegio no asimilable al derecho de imprenta. Aquí, en cambio, se aplica la más absurda libertad de mercado no obstante que tales privilegios crean indudables oligopolios. De ese modo, resulta cierto que aquí se ha afir-

mado: que el voto preferencial no es, nada más ni nada menos, que una competencia oligárquica y que, eventualmente, el que tiene mayores recursos casi siempre logra el éxito electoral. A diferencia de Lourdes yo no soy hijo del voto preferencial pero lo defiendo. Yo no he sido parlameantario, dos veces, por el voto preferencial. En cambio, lo he sido dos veces merced a la lista bloqueada y cerrada que se usó en 1963 y en 1980. Tengo pues autonomía de criterio cuando, a pesar de ello defiendo esto del mismo modo que ella.

Ahora bien, hay una cuestión que aquí se ha planteado repetidamente. Lo han hecho, entre otros, Rafo Roncagliolo y Cucho Haya de la Torre. A pesar de la observación que ha formulado Lourdes, en el sentido de tenerse en cuenta lo que es viable en este momento, creo que es necesario también acopiar algo de «pan para mayo». Es decir, acopiar reflexiones en ese escenario no viable, no posible, ahora, pero indispensable a tener en cuenta en el futuro. Y entonces es pertinente preguntarse. ¿Por qué y para qué reformar el sistema electoral? La primera pregunta es de muy fácil respuesta. ¿Por qué, ahora? Pues por las insuficiencias del sistema electoral que saltan a la vista según lo hemos señalado. ¿Para qué reformarlo? Esta segunda cuestión no solo tiene justificadísimo interés sino que posee una cierta complejidad.

Para comenzar, hay que recordar que esta Carta Constitucional obedece a una concepción autocrática y que riñe, con los ideales democráticos y representativos de la sociedad peruana. Allí hay ya una razón fundamental para modificar la composición, la integración y la forma de elección del Congreso. Sin embargo, al hacerlo, no

podemos dejar de advertir que eso es parte de un proceso mucho más vasto. Tiene que ver, en primer lugar, con el propio derecho de sufragio. Es indispensable que ese derecho se universalice y alcance, en el Perú, el nivel que ha logrado en todos los países civilizados. Hay que acabar de una vez por todas, con la **capitis diminutio** impuesta a las Fuerzas Armadas y Policiales. El Perú —gústenos o no— es una sociedad corporativa bajo vigilancia militar. Bajo una aparente y fingida neutralidad, las Fuerzas Armadas y Policiales, constantemente tomar partido a favor de uno u otro candidato. Ha llegado la hora de decirles a esas Fuerzas Armadas: manos afuera, para que, como todos los demás funcionarios públicos vayan a las ánforas a expresar su opinión y no intervengan, subrepticamente, en los procesos electorales.

La segunda reforma tiene que ver con la modificación de la forma de estado. El Perú es un país unitario que aspira a ser descentralizado. Esto implica organismos que permitan la distribución espacial y social del poder. En contrapartida y frente a la tendencia centrífuga de territorios dotados de autonomía, se requiere órganos de cohesión y representación. Eso de que se ha hablado tanto: una Cámara de representación territorial. Algo así como el Senado de un estado federal que es la imagen a la que se aproximan, cada vez más, los estados descentralizados, sea por autonomías o por regiones. Y así, presidencialismo, federalismo, y ahora descentralización por autonomía de sus regiones, y bicameralismo son categorías ya indisolubles entre sí. La descentralización en el Perú impone pues, el restablecimiento del Senado. Desde luego, dentro de un bicameralismo asimétrico,

es decir, en uno en que cada una de las Cámaras tenga origen y funciones distintas. En mi opinión, debería ser elegido por las Regiones que tendrían, para este efecto, representación paritaria. Según el Plan Nacional de regionalización, caben en el Perú doce u ocho regiones. Deberían tener cuatro representantes, si son doce y seis, si fueran ocho. Su elección dado el número de Senadores, podría hacerse por sistema mayoritario en el primero de ambos casos o proporcional, en ambos casos. En todo caso, debe existir el Senado. Después me referiré a la Cámara de Diputados.

En tercer lugar es indispensable reformar, o modificar la forma de gobierno, es decir, el absolutismo presidencial, consagrado en la Constitución de 1993. ¿Cuáles son los factores que contribuyen, desde el punto de vista electoral a acentuar ese régimen que otros llaman de «absolutismo personal»? El primero es el «ballotaje» o la doble vuelta electoral. Esta institución, creada para legitimar al Presidente en los regímenes semi-presidenciales, frente al Jefe de Gobierno que está investido de poderes específicos no debió acogerse nunca en el Perú. Aquí, el Poder Ejecutivo reside en el Presidente. No necesita legitimación para ejercer poder y, menos frente al Jefe de Gobierno al que puede despedir con más libertad que el Presidente de Estados Unidos a un Secretario de Estado. No se necesita pues segunda vuelta. En la práctica, el «ballotaje» solo sirve para dar mayoría ficticia a quien no la obtuvo en la primera vuelta. De consiguiente, añade al régimen personal un rasgo más acentuado del que tiene ordinariamente por su propia naturaleza.

En el cuarto lugar, está la reelección presidencial. Esta institución co-

rompe las relaciones entre el estado y la sociedad. Aquí hay un miembro del JNE que podría dar fe de los hechos de que todos hemos sido testigos. La corrupción y el abuso producidos en el último proceso electoral en que se usó y se abusó del poder del estado para lograr adhesiones de carácter político en favor del candidato que alcanzó finalmente la reelección.

En quinto lugar, debe derogarse la facultad que permite al Presidente la disolución del Congreso. Ese mecanismo, típico del parlamentarismo o del régimen semi-presidencial, es inexplicable dentro de nuestro sistema. Tal como está regulado en el Perú además violenta su propia lógica. Por lógica, las dos partes en conflicto (Gobierno y Asamblea) deben someterse al arbitraje popular. Aquí, una de las partes, tenga o no la razón, permanece en el cargo aunque el voto popular le sea adverso. Y así es un mecanismo para deshacerse de un Congreso incómodo u hostil. Más todavía cuando el Presidente puede provocar, ad libitum, las causales de disolución. Es un instrumento pues que fortalece el absolutismo presidencial en detrimento del Congreso.

En sexto lugar ha llegado ya el tiempo de acabar con una tradición iniciada en la Carta en 1933 por cuya virtud se hacía al Presidente irresponsable política y jurídicamente, es decir, inviolable, para todos los efectos. El constitucionalismo latinoamericano, ha creado un régimen de responsabilidades oficiales que sustituye la antigua inmunidad o la dilación procesal en favor del Presidente. El Perú es el único país que se aparta de esa tendencia. Y ese es uno de los factores que contribuye a acentuar el sentimiento de impunidad que, es la fuente de todas las arbitrarie-

dades que caracterizan al «régimen personal».

Finalmente, hay que reformar este tan impropriamente denominado «sistema electoral» creado en la constitución de 1993 y que ha destruido la coherencia y lógica de los organismos de naturaleza electoral. Hay que devolverles la unidad y coherencia para que, como ocurría en el pasado, y acontece en todos los países de la América el registro, la administración y la justicia electorales se pongan bajo la dirección de un órgano central que, en nuestro caso, es el JNE. Pero, al mismo tiempo, hay que modificar la Constitución para acabar con dos mecanismos absolutamente incompatibles con los derechos constitucionales. Hay que devolver a los ciudadanos y a los actores electorales, por un lado, el derecho a ejercitar acciones de garantía por violación de sus derechos constitucionales y, por otro, reconocerles tutela jurisdiccional efectiva frente a los actos y resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que hoy son incontestables, es decir, no son justiciables ante ningún tribunal. Ambas restricciones son inaceptables en un estado democrático. Ningún derecho constitucional puede quedar desamparado y menos ninguno de los derechos electorales. Ningún acto administrativo puede estar exento de control jurisdiccional. El Jurado Nacional de Elecciones no es un tribunal. Es un Jurado; no está integrado sólo por profesionales del Derecho. Sus actos deben ser justiciables en alguna forma, en algún momento y ante algún tribunal. Mi opinión es que podrían serlo ante el Tribunal Constitucional.

No quiero abusar, de su paciencia. Pero hay un tema de fondo que no se puede ignorar. Alguien se preguntaba

¿con qué criterio y para qué debe modificarse la estructura y forma de elección del Congreso? La pregunta es pertinente. La forma de elección del Congreso no puede establecerse arbitrariamente. Dependen en primer lugar, del tipo de representación política que el régimen político persiga. Nicolás Lynch decía que no es posible lograr una representación social en una sociedad plural y heterogénea como la nuestra. Sin embargo, eso es precisamente lo que hay que buscar. Si no todas, la gran mayoría de las personas que puedan, deben tener representación. Este es un primer concepto. Hemos de escoger, por lo tanto, como forma de representación, no la representación funcional sino la representación social que más que constituir gobiernos persigue proporcionalidad y representatividad. En segundo lugar, depende —como se ha dicho ya— de la forma de democracia que no puede ser otra que la de consenso y de las formas de estado y de gobierno. Lo que importa, en último análisis es que el Congreso tenga representatividad. Y eso tiene mucho que ver con la circunscripción electoral y con su magnitud temas en los que deseo insistir.

Nosotros tenemos experiencia y sabemos de qué hablamos cuando nos referimos a circunscripciones nacionales, departamentales o circunscripciones grandes, y pequeñas. Las hemos experimentado todas. Sabemos lo que ocurrió con ellas. Es bueno recordarlo ahora que se examinan alternativas al distrito nacional. En 1963, adoptamos el sistema proporcional y consagramos las circunscripciones departamentales que, dicho sea de paso, yo favorezco y, en ello coincidido totalmente con Fico Velarde. En ese entonces, la circunscripción promedio, con 139 Diputados, era de 5,79 escaños magnitud

media en la que opera bien el sistema proporcional. Había en esa época 10 circunscripciones que superaban la media y que representaban más del 80% del electorado nacional. Y así, en términos globales, el sistema tenía una adecuada representatividad.

En el período 80–85 y 85–90, con 180 Diputados, la circunscripción media era 7,20 escaños; había 11 circunscripciones que superaban el promedio por lo que la representatividad global era apropiada. El problema estaba que el gobierno militar al distribuir los escaños sobrerrepresentó a algunos departamentos. Fernando Tuesta tiene un estudio al respecto. Como no podía hacerse una redistribución en función del crecimiento demográfico y de los movimientos migratorios en el país por la rigidez del texto constitucional, ese problema subsistió hasta 1992. La circunscripción promedio se redujo a 6,92 en la etapa 90–95 con la creación del departamento de Ucayali. Podría decirse así que entre 1980 y 1990 la Cámara de Diputados también tuvo una razonable representatividad y proporcionalidad. No podría decirse lo mismo ahora. Si eligiéramos el Congreso por circunscripciones departamentales, la circunscripción promedio sería 4,6 escaños que, como promedio, es muy reducida.

Romulo Muñoz Arce

El Dr. Valentín Paniagua, hace un enfoque de cómo puede anularse votos que no fueron impugnados en Mesa. Sin embargo, el Grupo Transparencia, que igualmente siguió de cerca todo el proceso electoral, ha mostrado su plena conformidad con los resultados.

El Dr. Valentín Paniagua, me dijo que no defiende la posición. No es problema de defender, si en el acta sale

mayor cantidad de votos que de votantes y como las actas son irrevocables, conforme lo ha dicho el Dr. Paniagua, lo más salomónico era no revisar el acta, solamente declararla nula, esto es, en la parte que se refiere al Parlamento, si nosotros hubiéramos asumido esos votos que son mayores que los votantes, en este momento ya nos hubieran colgado en la Plaza de Armas, porque la cantidad de votantes a nivel nacional hubiera superado su realidad, porque si sólo habían 12 406 415, me hubiera dicho usted, de dónde salían catorce o quince millones. Ahora, debo precisar, que no ha habido de ninguna manera intencionalidad por infringir la Constitución en esta decisión del J.N.E.

Alberto Borea

Bueno, voy a tratar de ser breve. Siempre es una responsabilidad cuando uno convoca para discutir un tema. Es fiscal, porque es el que tiene que circunscribirse al tema de debate, como coordinador académico de Foro Democrático escogimos este tema de las formas de elegir un parlamento, y circunscribimos la discusión a este punto consciente de que este tema está imbricado con todos los demás del derecho político. O sea sin duda alguna hay que ver con el tema de partidos políticos, renovación a los partidos, circulación de las élites y todo lo que ustedes han hablado, de eso no cabe la menor duda, pero habría que empezar la discusión por algún punto, y entonces escogimos este tema, desde ya les aviso y los comprometo; el Foro va a tener dos discusiones más este año, uno sobre el presidencialismo-parlamentarismo y un tercer debate en que vamos a tratar sobre el tema del proceso electoral interno en la reno-

vación de los partidos políticos sobre los cuales vamos a hacer las otras dos publicaciones, ya que dentro del proyecto del Foro está publicar este año otros libros sobre estos tres temas, con tres debates, con figuras nacionales como ustedes.

En segundo lugar, yo creo que el punto de partida en esta discusión y este es un tema básico, no puede ser el aceptar la realidad actual, o sea si bien creo que hay que ser conscientes de lo que es posible y eventualmente de lo que no es posible, no puede limitarse la discusión al tema de lo que es posible hoy porque eso sería ponernos un techo muy bajo, diría prácticamente no es posible hacer nada, lo que tenemos que hacer y creo que eso es uno de los mandatos para los que estamos en el sector democrático es en todo caso ir planteando las cosas posibles, pero siempre haciendo presente que tenemos que apuntar realmente a lo que es lo mejor y que sencillamente dadas las circunstancias actuales, el sistema imperante, es que estemos proponiendo esta valla baja para la democracia peruana.

En tercer lugar yo creo que en cuanto a la composición del Parlamento hay puntos de vista digamos de discusión respecto a las formas de elegirlo en cuanto al tema del Senado de la república yo personalmente insisto en el tema del distrito único para el Senado nacional porque creo que ayuda a una composición interesante del mismo. El último Senado al que yo pertencí, era un Senado en el que había fuerte presencia, una importante presencia de senadores del interior del país, aún cuando hubo una fuerte representación limeña como no podía ser de otra manera, porque Lima es el 40% del electorado nacional. Sin embargo, siempre el senador por lo

menos el senador de los últimos doce años de la democracia peruana, es un senador que de alguna manera era consciente del rol genérico, el rol englobante de su posición respecto al interés nacional, el peligro que se nos venga un Siura al senado de la República, es poco probable. Los «siuras» normalmente son elegidos por otros mecanismos, los siuras más audaces nunca estuvieron en el Senado de la República, lo hemos visto en el último Senado que se conformó en el país y en los anteriores también, nunca hubo un papelón de esa naturaleza en el Senado de la República. El problema central está en el saber lo que queremos efectivamente, queremos como decía Rafo también repotenciar un Sistema de Partidos, viable que permita la gobernabilidad, etc., etc., y para eso discutimos el rol de la ingeniería política, un sistema de elección que permita que esto, o que ayude a que esto suceda porque muy bien esto ya está señalado también por el propio Rafo y ha sido señalado por Giovanni Sartori es que no necesariamente el sistema electoral lleva como consecuencia el bipartidismo, o el multipartidismo. Puede ayudar de alguna manera, pero no necesariamente es así. En cuanto a un multipartidarismo pernicioso yo creo que la valla mínima resuelve el problema de multipartidismo no querido. Cada uno pone sus cifras para el debate, yo pienso que 5% es muy alto en un país como el nuestro, 3% podría ser una cifra razonable, pero en fin esto es una cuestión de cifras pero creo que en el concepto todos en esta mesa estamos de acuerdo con que si bien los partidos deben poder postular con un registro de firmas, eventualmente puede ser entre el 0,5 y el 1,5 como bien lo señalaba Fernando. Eso no quiere

decir que tengan que llegar con ese mismo porcentaje, sino que para llegar necesitan tener una viabilidad respaldada por el número de votos en las elecciones. Lo que ha sucedido con el proyecto del Ingeniero Fujimori es que él ha confundido como de costumbre, como valla Alemana del 5% que es el resultado de un proceso electoral en el que todos van a votar, con el proceso de recolección de firmas que es un proceso absolutamente distinto.

Como de costumbre, como no entiende nada del sistema, entonces toma los tópicos de una manera absolutamente atravesada y lo que es más grave además todos discuten sobre eso como si eso fuera realmente una cuestión democrática.

Hay otros temas, el sistema parlamentario de voto constructivo, sistema de construcción de decisiones que se da en Alemania, ese si me parece que es un tema interesante para un sistema político en el Perú, pero yendo a los demás discutidos en esta mesa redonda, yo creo que uno de los temas más importantes es el del voto preferencial. Por lo menos me da la impresión que es el que más se ha discutido, en los demás más o menos ya hemos llegado a algunos grados de consenso.

En el voto preferencial se puso como ejemplo los candidatos que habían sido elegidos con cuatro mil votos, claro, con partidos que no están institucionalizados, con partidos que no se han preocupado por promover liderazgos importantes, cualquier persona llega con cuatro mil votos, porque no hay líderes nacionales, donde hay partidos nacionales y fuertes, un cacique que saca cuatro mil votos, no tiene ninguna chance de salir elegido, porque cualquier líder nacional saca 20 mil votos ¿no es verdad? Cuando

haces una Cámara única y pones un sistema de un solo voto preferencial lo que sucede es que todos se agrupan en torno al gran líder. Eso fue lo que pasó en la constituyente de 1978, y entonces termina elegidos con 500 votos, los votos de Sihuas o de Huari eligieron a un personaje que hasta hoy vive de los intereses de esos votos de Sihuas o de Huari, pero en todo caso el doble voto preferencial apuntó a que no se concentrará una sola persona, en el gran líder y que pudiera digamos compartirse ese voto con otra persona. Yo creo si hay un sistema de dos cámaras eventualmente el elector, el que vota, el líder nacional va a ser elegido con el voto único en el senado, y el otro va a ser elegido con el voto único en Diputados y ese de alguna manera permitiría volver a un voto preferencial único si es que hablamos de dos cámaras, cosa que no sucedió en el año 78. Por cierto que hay una disputa al interior de los partidos, pero esto nos lleva a otro tema, que lo trataremos por cierto en otra oportunidad, que es como arbitramos las disputas en los partidos. En el proyecto de ley que presenté en 1986 en la Cámara de Diputados hable justamente de un sistema de arbitraje de partidos, cosa que he recogido después en mi libro «La difícil democracia» y creo yo que efectivamente tenemos que ir a institucionalizar la resolución de las disputas en los partidos a través de organismos de arbitraje que resuelvan los conflictos al interior de cada una de estas organizaciones. Si hacemos como señaló Rómulo Muñoz, elecciones primarias que efectivamente caminen, el voto preferencial no tiene sentido, pero tienen que ser elecciones primarias dentro de esquema de partidos políticos, muy claro, muy transparente, muy bien estruc-

turado para evitar el «desmadre» que significa eventualmente elecciones primarias manejadas a dedo, o elecciones entre comillas en las cuales se para el supuesto líder del partido y dice quiénes votan a favor y quiénes votan en contra; por cierto si no votan a su favor, él no los pone en la lista y se acabó el negocio, o sea hay que ser muy consciente de que estas tienen que ser elecciones secretas, en fin con todas las garantías del caso. Otro punto es el tema de las cúpulas partidarias, hay que discutir el tema de la publicidad electoral, hay que discutir el tema de la circulación de las élites que tiene que ver con el tema la cúpula partidaria. En 1980, como señala Rafo, luego de doce años de dictadura no había sitio para muchos dirigentes políticos. Claro, si todos los que no se habían muerto seguían siendo líderes todavía de sus partidos, y hasta hoy pasa eso, o sea, para renovarse en el Perú hay que morir y creo que una legislación partidaria y eso lo discutiremos en su momento, hay que poner topes a la duración de los cargos: 15 años como dirigente de un partido. A los 15 años uno vuelve a ser miembro de base, lo cual no quiere decir que no puede ser elegido algún día para ser candidato a Diputado o Senador o Presidente de la República o lo que fuera sino que sencillamente habrán otros dirigentes. Creo con Nicolás, que la lejanía entre el elector y el representante fue el gran problema de la constitución del 79 porque no se arbitraron otros mecanismos complementarios que permitieran que eso se evitara, entonces tenemos que ir a un sistema electoral real para el Perú que recoja fundamentalmente las grandes distancias que existen entre peruanos en cuanto a las concepciones que en cuanto hoy en día no quieren ser ideo-

lógicas en todo caso son vitales, lo cual termina siendo peor, porque para un peruano no es lo mismo que salga Chana que Juana. Para Juana es distinto que salga un partido con otra concepción, hoy día lo estamos viendo; implica «me quedo en mi trabajo», tan sencillo como eso, o que tenga derechos como trabajador o no tenga derechos como trabajador, o sea es mucho más que la discusión entre si sube 0,5 el impuesto o si no sube 0,5 el impuesto o si el seguro social alcanza para los inmigrantes o no alcanza para los inmigrantes, o sea la realidad del Perú exige soluciones por cierto peruanas en este punto y finalmente recoger lo que dice Fernando: no hay reforma electoral sin compromiso político y lo que a mi me parece es que en lo único que no tiene interés el ingeniero Fujimori es en hacer un compromiso político, y, por lo mismo plantear en el sector Democrático vallas muy bajas con el cuento de que eso es lo posible me parece a mi grave, yo creo que hay que entrar más bien planteando lo alto y eventualmente llegando a transacciones en la medida que eso es posible. Yo creo que hay que imaginarse siempre que lo posible es lo máximo y después empezar a rebajar digámoslo de alguna manera, pero no iniciar el proceso al revés porque así estamos dándole gusto a quienes quieren desfigurar el sistema y beneficiarse con la participación de buena fe de quienes de alguna manera están en la discusión en el sistema del Perú.

Rosa Mavila

Voy a dar la palabra a Miguel Angel Mufarech, luego a Fernando Tuesta Soldevilla, a Nicolás Lynch y finalmente a César para que culmine el evento.

Miguel Angel Mufarech

Gracias, un par de aportes sobre vivencias personales.

Yo soy hijo de los dos sistemas, del preferencial y del directo, y he tenido la suerte de salir elegido en tres procesos, pero creo que en la constitución fue una experiencia inevitable de tránsito de la dictadora a la democracia y no habían líderes en el país más que unos cuantos conocidos y 12 años de sueños. Incluso yo recuerdo cuando Morales Bermúdez proyecta ese sistema, lo hace ver como que es una cosa transitoria y no permanente, tal es así, que en las elecciones siguientes en el gobierno de Belaúnde yo salgo elegido en lista por ubicación, ya no había voto preferencial, se vuelve a meter el 85 donde nuevamente salgo elegido, bueno entonces ya he sido constituyente diputado y senador y tengo una experiencia en primer lugar para hablar del aspecto de las dos caras, yo creo que la experiencia de la constituyente fue excelente, de una sola cámara, era muy fácil aprobar las cosas; una comisión permanente muy valiosa de gente de la más preparada, capaz que había en la cámara, donde se cocinaban diríamos las ideas, las comisiones de trabajo que aportaban, pero ya se llegaba al pleno con preacuerdos, a veces pactaba Izquierda-Apra, a veces Izquierda-PPC, a veces el Apra-PPC o sea se iba trabajando para ir sacando lo mejor que se pudo esa constitución, cuando yo salgo diputado el 80 y estaba Valentín también, y después el 85 senador, yo he vivido cosas que realmente para mi fueron muy difíciles, es el negociado de las dos cámaras, la negociación entre las dos cámaras, la negociación entre las bases que eramos diputados, senadores, la negociación entre los

presidentes de las comisiones, la negociación entre los presidentes de las cámaras, la negociación entre los líderes de los partidos políticos, donde todo era una negociación, yo te paso tu ley si tu me pasas mi ley, yo te paso tu artículo si tu quitas el otro, ascendemos a este general si haces tú lo otro, nos votamos este vocal, así era, así de simple, yo no hablo en general, yo hablo en particular lo que uno vivía. Entonces era muy difícil, pasaba una ley aprobada en diputados, la aguantaban en senadores a veces un año o dos o nunca más salía. O viceversa, la ley de partidos políticos en la época de Vargas Haya el 83 u 82, no recuerdo bien, esa ley de partidos políticos tiene trece años durmiendo, era porque de una cámara pasaba a la otra, a veces del senado pasaba a diputados, diputados no quería, venía un senador de la comisión, por decir industria y decía, bueno, yo les paso la ley de industria pero ustedes me pasan la ley transportes, este artículo, ese capítulo, esta letra. Entonces era una situación de lo más incómoda, entonces pudiera ser que las dos cámaras sean necesarias, pero si es que existe una reglamentación; o una normativa interna, una nueva ley que permita que las leyes se puedan aprobar sin esas negociaciones de las que yo fui testigo en las dos cámaras, siendo diputado y senador, y que como constituyente no sucedía y en lo otro en lo del voto preferencial, yo creo que si tuvimos nosotros una experiencia que la hemos vivido con muchos problemas, ustedes han sido testigos, lo hemos trabajado con Lourdes a hacer las elecciones primarias en el PPC. Si bien es cierto tuvimos muchos problemas, estas se llevaron a cabo, con líos en las ánforas, con que meten aquí, con que meten allá, que sacan, bien,

pero el problema más grave no resulta en el proceso de las elecciones primarias internas si es que no hay una intervención de un tipo como J.N.E. o Transparencia o X organismo, que fiscalice eso, yo presidí el tribunal, se hacen los procesos con todos los enredos que quieran, se entregan los resultados y viene un poco lo que Tito dijo, viene el gran líder, el gran jefe o la gran cúpula y dice éste no va, éste si va, éste va en el cuarto, éste va en el siete, ah, pero no olvidemos que hay 20 invitados, ¿que hacemos con los invitados? al invitado vota al 3 al 6 el del 6 al 18 porque este invitado es un ex tanto, ex tanto o es importante y tiene que estar, entonces viene ese problema que hicimos una elección limpia con problemas pero no con problemas de la conducción, fueron problemas de la minucia, de provincias, o de los distritos. Pero hecho el cómputo, pasado al computador, pasado al partido vienen los problemas de mover las ubicaciones y los problemas de los invitados, entonces yo creo esa experiencia para mi entender, el Perú no es un país creo cultural, político, o socialmente preparado para practicar el voto preferencial público. Estamos todavía como todos lo decimos en un país chicha y hacer procesos electorales de voto preferencial, se prestan para chanchullos, se prestan para acomodos. Acá ha corrido dinero, yo tengo pruebas de dinero entregado a personas y es lo que dijo Valentín en esas famosas actas que se han anulado, muchas han sido escogidas para anular, para que en el mismo partido del gobierno incluso aparezcan otros sin variar la votación, pero han hecho juegos, y eso es cuestión de dinero que eso va amarrado con la propaganda electoral a que cosa nos lleva, una dependencia con los medios de comunicación, todos tene-

mos que pedir favores a los medios de comunicación para que nos pasen un avisito o nos pongan uno en el periódico, en la radio, o den lo que sea. Eso tiene una dependencia que hasta el día de hoy muchos la están pagando, la tienen que pagar, porque ese favor cuesta, entonces esa dependencia es grave porque no es partidaria, es personal, genera problemas con empresarios, porque los empresarios endosan sus canjes a favor de uno u otro candidato, genera problemas con las agencias de publicidad, que endosan sus bonificaciones, entonces depende de una de las agencias de publicidad del medio de comunicación del empresario del jefe del partido, entonces se va haciendo toda una cosa que generalmente el que tiene los recursos o las relaciones puede acceder a ello, y aún así pudiendo acceder se corre el riesgo de que en cúpula la modifiquen, yo creo que el país no está preparado todavía para el voto preferencial, habiendo yo salido dos veces, creo que es mejor un proceso interno con fiscalización de un organismo tipo jurado, o Transparencia donde se respete el orden de las elecciones, donde no haya intervención de cúpulas, si se pudiera, eso sería un éxito y la publicidad lógicamente o es un poco como decía Valentín, o como sucede en muchos países se asigna a un partido una cuenta y el partido asigna a sus líderes que seguramente son los más representativos o la del primer lugar en la lista que van al medio de comunicación y expresan sus ideas, pero mientras tanto el voto preferencial nos genera dependencia preferencial, medios de comunicación agencias de publicidad, bolsillos unas luchas internas en el partido que todos hemos vivido, que a veces nos tenemos que trompear por decir algunas cosas o

tenemos que pasar momentos muy difíciles yo personalmente mientras no exista una cosa muy clara me inclino más por el orden en la lista mediante un proceso interno o mediante el dedo pero orden de la lista donde se muestra el liderazgo, y el voto preferencial momentáneamente yo todavía no me inclino, hay muchas cosas que podríamos hablar, por los distritos, o las formas electorales que se han visto en otros lugares.

Rosa Mavila

Realmente estaba devaluando tu cuota Miguel Angel, gracias, y creo que le damos la palabra a Fernando Tuesta antes de proceder a la clausura de este evento. Fernando.

Fernando Tuesta Soldevilla: 2^a Intervención

En realidad, quisiera que esta segunda intervención hacer algunas precisiones porque hay una confusión de conceptos y términos. El sistema electoral tiene que ver con los instrumentos y mecanismos mediante el cual se transforma los votos en escaños y/o puestos públicos. Una cosa es esto y otra muy distinta el derecho electoral, que norma las condiciones y requisitos para ejercer el derecho al sufragio.

Lo que aquí hemos venido a discutir es los mecanismos de elección del Parlamento. En eso se centra la propuesta presentada por Lourdes Flores Nano y la que ha alcanzado Federico Velarde. Se trata de saber si dentro de los marcos constitucionales actuales es posible una reforma electoral. Se puede modificar el sistema electoral y no necesariamente el resto de los componentes que involucran un proceso

electoral como el escrutinio, las organizaciones políticas, la campaña electoral, el financiamiento de campaña y de partidos políticos. Es decir, son ámbitos separados pero que se comunican constantemente. Se puede concebir un sistema electoral ideal y que en la práctica no funciona o funciona mal, pues los otros componentes no se reforman en el mismo sentido. Lo que sí puede ocurrir es que se promulgue una nueva ley electoral y no se toque el sistema electoral, pues los cambios se centran en la parte procesal y organizacional y no en los mecanismos que permiten la representación.

Si Lourdes Flores, Valentín Paniagua o Federico Velarde han pensado cuáles son los objetivos político-institucionales que buscan conseguir con una reforma (p.ej. Bipartidismo, pluralismo moderado, etc), tendríamos que ser muy cuidadosos en saber escoger los instrumentos de la sistemática electoral que debemos aplicar para conseguir tales fines. Bajo este punto de vista quiero señalar algo en relación a la propuesta de Lourdes Flores. Hemos aclarado que mientras más pequeñas son las circunscripciones, la relación de votos y escaños es menos proporcional. A la inversa, a mayor tamaño de las circunscripciones mayor es la proporcionalidad ¿Cuál es el tipo de distritos electorales que permiten una mayor proporcionalidad? El Distrito Electoral Unico (DEU). Pero, y esto es muy importante, eso no quiere decir que sea el más adecuado y democrático. Con este tipo de formato, se pierde la relación más estrecha entre electores y candidatos, permite un sistema de partidos débil, entre otros efectos. Además, vale la pena aclarar que ningún instrumento de la sistemática electoral es de por sí democrático. El DEU pudo haberse

implementado en Polonia en la década del setenta y no implicaba que su sistema político sea democrático. En otras palabras, todos los instrumentos de la sistemática electoral son medios que sirven para llegar a objetivos político institucionales. Eso es lo importante.

En contra de lo que deseas Lourdes, tu modelo nos lleva, probablemente, al bipartidismo. Haciendo una simulación con los resultados de 1995, posiblemente Cambio 90/Nueva Mayoría obtendría un 80% o 90% de los escaños y la UPP el resto. Quizá tu agrupación y tú no estarían en el Parlamento. En este caso los instrumentos no nos lleva al objetivo planteado.

En relación a esta propuesta, se ha hablado del modelo chileno. Es un buen ejemplo para percibir, que tan instrumental puede ser un sistema electoral. Este fue aprobado en plena dictadura pinochetista, para que la mayoría política representada por los partidos de la Concertación para la Democracia, no obtenga la mayoría de escaños. Los estrategas del gobierno de Pinochet hicieron simulaciones a partir de la pérdida del Referéndum de 1988. Resultado de ello fue el sistema electoral que favorecía a la segunda fuerza electoral, justamente los partidos oficialistas y eliminar al Partido Comunista. Por ello, el modelo chileno es muy particular que sirvió para una situación de transición democrática.

Igual ocurre con el modelo de Federico Velarde. Si aplicamos su modelo, con un mínimo de 2 escaños por departamento, vamos a obtener una alta desproporcionalidad entre votos y escaños. Por lo tanto, estas dos propuestas nos llevan a plantearnos las preguntas: ¿qué es lo que queremos

como resultado, una alta proporcionalidad entre votos y escaños? ¿Qué tipo de formato de partidos queremos? Personalmente, creo que el DEU no permite fortalecer institucionalmente a los partidos políticos. Por eso, Cambio 90/Nueva Mayoría está de acuerdo con el DEU, pues le permite construir su lista de candidatos desde Lima y le evita constituirse como maquinaria política de alcance nacional. Por eso, si en un hipotético caso se cambian las circunscripciones de única a plurinominales, debería exigirse a los partidos que para ser reconocidos legalmente presentar candidaturas, supongamos, en un 70% de las circunscripciones y la presentarse en todas las elecciones generales que se convocan. Todo esto obligaría a los partidos políticos a mantener una organización mínima, pero permanente.

Todo lo anterior debe ir acompañado de cambios en el proceso de votación y en el escrutinio. Para ello, el trabajo de Transparencia es sumamente útil. Ha levantado informes técnicos, cuyas recomendaciones deben ponerse en práctica. Paralelamente se debe normar la campaña electoral y el financiamiento de partidos políticos.

En relación al voto preferencial, los que están en contra de su aplicación y a favor de las elecciones primarias en los partidos políticos, lo que están haciendo en la práctica trasladar el voto preferencial de los electores a los militantes. En caso contrario ¿Cuál sería el tipo de voto a utilizar al interior de los partidos políticos? ¿lista incompleta? ¿primarias con cuotas de sectores partidarios? ¿No sería eso un remedo de primarias y una vuelta al pasado? No nos podemos dar el lujo, a estas alturas de la vida política del país de implantar otra forma de votación que no sea el preferencial. Yo creo que

si se logra establecer algunos mecanismos aquí disentidos estaríamos avanzando claramente hacia una institucionalización de los partidos políticos. Creo, también, como algunos, que el problema de fondo es nuestro sistema político. Pero, pasar del presidencialismo al parlamentarismo, como se ha planteado me parece más complejo de lo que parece. En América Latina no existe ningún sistema que ha pasado de uno al otro y en Europa, los casos son contados. Sin embargo, toda esta discusión me parece pertinente.

Finalmente, creo que es conveniente fortalecer los mecanismos que incorpore a los partidos políticos en la normatividad electoral. La mejor vía, no es discutiendo una ley de partidos políticos separada, sino que ésta deba ser incorporada en una ley orgánica electoral. Ninguna propuesta de ley de partidos políticos se ha convertido en ley, en el Perú, en los últimos 15 años. Es un dato a tener en cuenta en el momento del debate. Sólo 6 de 17 países en América Latina tienen una ley de partidos políticos en forma separada de la ley electoral. Asimismo, hay grandes democracias occidentales que no tienen ley de partidos políticos. Por todo ello, pensemos las reformas a partir de un diagnóstico del conjunto del sistema y adecuando los instrumentos a partir de objetivos muy precisos. Creo que con eso podemos apuntar humildemente a reformar la política institucional del país.

Rosa Mavila

Gracias a Fernando, a los ponentes y participantes.

Nicolás Lynchs

Yo me reitero en que para que haya alguna posibilidad de modificar, aun-

que sea mínimamente, el sistema electoral, se tiene que producir una crisis política que tenga como producto nuevos escenarios, que permitan, a su vez, llegar a un pacto mínimo de reglas para convocar a elecciones verdaderamente democráticas. No creo que se pueda ir, por evolución, de aquí a un escenario donde la competencia electoral se de en igualdad de condiciones. Hoy nos movemos, todavía, en el escenario del cinco de abril. Debemos terminar con él, para dar paso a un escenario donde la competencia entre las distintas opciones políticas sea relativamente igual. Esto de la competencia en condiciones de igualdad no es una cuestión de forma es una cuestión de fondo. Hoy, tenemos un escenario producto del cinco de abril que favorece tremendamente a uno y desfavorece tremendamente a otros.

César Rodríguez Rabanal

Siento haber llegado tarde a esta reunión, reitero el agradecimiento a Rosa Mavila. En nombre del Foro Democrático en primer lugar a los ponentes, a Lourdes Flores, Valentín Paniagua, al Coordinador Académico del Foro; Tito Borea también a todos

los que han participado aportando a la discusión y a los oyentes y para no olvidarme, a la Fundación Hanns Seidel que nos viene apoyando desde hace buen tiempo, no sólo en la realización de discusiones como estas, sino en despliegues de otros programas como el Foro Periodístico, el foro Universitario, veo a varios de los miembros del Foro Universitario aquí presentes, quienes seguramente como yo legos en la materia han tenido hoy la oportunidad de entender o empezar a entender algunos complejos problemas, por ejemplo, aquellos que se refieren a la relación tan estrecha entre la mecánica, entre el esqueleto, entre el sistema electoral y las cuestiones de fondo. Tenemos el privilegio de contar entre nosotros a nuestro amigo Miguel Angel Mufarech, que no sólo cuenta con experiencia de negociar con diversas personas sino que ha negociado también desde muy diversas perspectivas, y creo que el acervo de Miguel Angel es una ventaja, y aquí en este largo camino, para no quedarnos solamente en la idea de que la política es el arte de lo posible, sino para lograr que lo necesario se convierta en algo posible. Vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir bregando, no les auguro más muchas gracias por todo. Hasta la próxima.